

ISSN 1980-5969

Revista Eletrônica Múltiplo Saber do INESUL, Londrina/Pr, vol. 03, nº 03, p. 1-67, set2025

REVISTA ELETRÔNICA MÚLTIPLO SABER

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE LONDRINA

XXI

SAÚDE MENTAL
NA ERA DIGITAL

ANAIS

2025

REVISTA ELETRÔNICA

Múltiplo Saber

ISSN 1980-5969

Revista Eletrônica Múltiplo Saber do INESUL, Londrina/Pr, vol. 03, nº 03, p. 1-67, set2025

Educação

CORES NA PRIMEIRA INFÂNCIA: DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E EXPRESSÃO INFANTIL MIQUÉIAS

Miquéias Nunes Campos¹

Jessica Fernanda Dos Santos Pinto¹

Tiago Eurico De Lacerda²

¹Acadêmicos do Curso de Pedagogia do Inesul

² Doutor e Mestre em Filosofia e Docente do Curso de Pedagogia do Inesul

RESUMO: INTRODUÇÃO: A primeira infância, compreendendo os seis primeiros anos de vida, é uma fase essencial para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Através de experiências significativas, como o brincar e a experimentação sensorial, é possível estimular habilidades fundamentais. Neste contexto, o presente estudo propõe-se a investigar o papel das cores como ferramenta pedagógica e expressiva, refletindo sobre sua influência no desenvolvimento infantil e na motivação para a leitura e aprendizagem. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e experimental com abordagem qualitativa, desenvolvida a partir da confecção de um brinquedo educativo. O processo envolveu levantamento teórico, análise das contribuições pedagógicas das cores e experimentação prática no contexto da educação infantil, com foco em atividades que favorecem o desenvolvimento sensorial e cognitivo. **DESENVOLVIMENTO:** O estudo partiu da criação de atividades lúdicas e coloridas como estratégia de ensino na educação infantil. A pesquisa destaca que as cores, quando utilizadas de forma intencional, podem estimular a atenção, a concentração e a expressão emocional das crianças. O brinquedo desenvolvido, baseado na brincadeira “cada cor em seu lugar”, proporcionou oportunidades de aprendizagem envolvendo classificação, nomeação e associação entre cores e objetos. Além disso, o estudo relaciona o uso das cores à motivação para a leitura, apontando que estímulos visuais favorecem o interesse e o engajamento precoce com os textos. São discutidos ainda os desafios estruturais da educação brasileira no estímulo à leitura desde a infância. **CONCLUSÃO:** Os resultados indicam que a inserção planejada das cores nas atividades educativas favorece o desenvolvimento integral das crianças, especialmente no campo da linguagem, da coordenação motora e da expressão emocional. A pesquisa reforça a importância de práticas pedagógicas que integrem ludicidade, estímulos visuais e incentivo à leitura, contribuindo para a formação de sujeitos mais autônomos, criativos e críticos. O uso intencional das cores se mostra, assim, um caminho potente para a construção de uma sociedade mais inclusiva e democrática desde os primeiros anos de vida.

MARIA MONTESSORI E AS REGRAS DE CONVIVÊNCIA: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO HUMANA E SOCIAL

Sarah Alexsandra Carvalho de Lima¹

Joice Aparecida Lopes¹

Maiara de Jesus Rufino¹

Tiago Eurico De Lacerda²

¹Acadêmicas do Curso de Pedagogia do Inesul

² Doutor e Mestre em Filosofia e Docente do Curso de Pedagogia do Inesul

RESUMO: INTRODUÇÃO: A educação contemporânea enfrenta o desafio de formar indivíduos autônomos, empáticos e socialmente responsáveis. Nesse contexto, os princípios pedagógicos de Maria Montessori oferecem uma abordagem significativa para o desenvolvimento da convivência ética desde a infância. Destacamos a importância do respeito mútuo, da liberdade com responsabilidade e da construção da disciplina interna como fundamentos para uma convivência harmoniosa. **METODOLOGIA:** A pesquisa realizada foi de natureza bibliográfica, com enfoque qualitativo, baseada na leitura e análise da obra “A Criança”, de Maria Montessori (2007). Complementarmente, foram consultados artigos acadêmicos e documentos pedagógicos que abordam a aplicação dos princípios montessorianos na organização de ambientes escolares e na construção de regras de convivência. **DESENVOLVIMENTO:** Montessori (2007) defende que a verdadeira disciplina nasce da liberdade interior da criança, cultivada em um ambiente preparado, onde as regras são compreendidas como instrumentos de convivência e não de punição. As regras, nesse modelo, são apresentadas de forma clara, prática e coerente, favorecendo o desenvolvimento da autorregulação, do respeito ao outro e do cuidado com o coletivo. A criança, ao vivenciar a rotina com limites claros e coerentes, desenvolve autonomia, empatia e senso de justiça. O educador, por sua vez, atua como guia e modelo de convivência pacífica. **CONCLUSÃO:** Os resultados observados e esperados a partir da aplicação das ideias de Montessori apontam para a formação de sujeitos mais conscientes, colaborativos e críticos. A abordagem das regras de convivência segundo o método montessoriano contribui diretamente para a construção de uma sociedade mais inclusiva, democrática e ética, ao valorizar o protagonismo infantil e o respeito às diferenças desde os primeiros anos de vida.

A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Julia Beatriz da Silva Alves¹

Noemia de Jesus Lustrri¹

Eliane Raimundo¹

Tiago Eurico De Lacerda²

¹Acadêmicas do Curso de Pedagogia do Inesul

² Doutor e Mestre em Filosofia e Docente do Curso de Pedagogia do Inesul

RESUMO: INTRODUÇÃO: O ensino tradicional, centrado na transmissão de conteúdos, nem sempre é suficiente para favorecer a aprendizagem significativa das crianças. Pesquisadores como Vygotsky destacam que o brincar desempenha papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem, pois amplia as possibilidades de retenção do conhecimento e estimula o desenvolvimento integral. A ludicidade, entendida como o ato de brincar, explorar e se divertir, não é apenas uma atividade recreativa, mas um recurso pedagógico essencial. Para Vygotsky, o brinquedo constitui uma importante fonte de desenvolvimento, exercendo forte influência sobre a aprendizagem infantil ao possibilitar novas formas de interação, socialização e construção do pensamento. METODOLOGIA: O presente estudo foi desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório e bibliográfico, com o objetivo de compreender a relevância da ludicidade no processo de desenvolvimento infantil. A pesquisa fundamentou-se em livros, artigos científicos e documentos acadêmicos que discutem a relação entre o brincar, a aprendizagem e o desenvolvimento integral da criança. DESENVOLVIMENTO: Diversos estudiosos reforçam a importância da ludicidade no desenvolvimento da criança. Piaget, por exemplo, afirma que ações simples como agarrar, sugar e manipular objetos permitem que o organismo interaja com o ambiente, promovendo mudanças cognitivas e comportamentais. Nesse processo, o brincar se apresenta como uma ponte entre a experiência concreta e a elaboração de novos conhecimentos. As brincadeiras de “faz de conta” estimulam a criatividade, a imaginação e a linguagem, possibilitando que a criança experimente papéis sociais e desenvolva habilidades simbólicas. Já os jogos de construção, como blocos e lego, favorecem o raciocínio lógico, a coordenação motora e a capacidade de resolução de problemas. Além disso, os jogos de competição têm relevância no desenvolvimento emocional e social, pois contribuem tanto para a construção da autoestima quanto para o aprendizado sobre limites, regras, convivência e frustração. CONCLUSÃO: A ludicidade revela-se como um instrumento essencial no processo educativo, indo além do simples ato de brincar. Ao proporcionar experiências significativas, ela contribui para

REVISTA ELETRÔNICA

Múltiplo Saber

ISSN 1980-5969
Revista Eletrônica Múltiplo Saber do INESUL, Londrina/Pr, vol. 03, nº 03, p. 1-67, set2025

o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças, permitindo que aprendam de forma prazerosa e construtiva. Autores como Vygotsky e Piaget evidenciam que o brincar é uma linguagem fundamental da infância e deve ser valorizado tanto no contexto familiar quanto no escolar. Dessa forma, cabe ao pedagogo e aos profissionais da educação promover práticas pedagógicas que integrem o lúdico ao cotidiano escolar, reconhecendo que o brincar não é apenas um momento de lazer, mas um direito da criança e uma poderosa ferramenta para a aprendizagem. Investir em ludicidade é investir no desenvolvimento integral, na criatividade e na formação de indivíduos críticos, autônomos e socialmente engajados.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EMOCIONAL NA INFÂNCIA

Liliane de Oliveira Correia¹

Letícia Ferreira¹

Tiago Eurico De Lacerda²

¹Acadêmicas do Curso de Pedagogia do Inesul

² Doutor e Mestre em Filosofia e Docente do Curso de Pedagogia do Inesul

RESUMO: Introdução: A educação emocional tem se tornado um tema cada vez mais presente nas discussões pedagógicas contemporâneas, especialmente na Educação Infantil. Em um contexto social marcado por desafios emocionais e comportamentais, é fundamental que a escola se torne um espaço de acolhimento e desenvolvimento integral da criança. A abordagem das emoções desde os primeiros anos contribui para a formação de indivíduos mais equilibrados, empáticos e capazes de lidar com conflitos de maneira construtiva, promovendo ambientes escolares mais saudáveis e colaborativos. Metodologia: A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa de natureza bibliográfica, com base em autores que discutem o desenvolvimento emocional na infância e sua relação com a prática pedagógica. Foram analisados estudos acadêmicos, livros e documentos oficiais, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para compreender como a educação emocional pode ser inserida no cotidiano escolar da Educação Infantil. Desenvolvimento: Durante o estudo, foram identificados diversos desafios enfrentados pelos professores, como a falta de formação específica na área emocional, a carência de materiais didáticos voltados ao tema e a dificuldade em lidar com comportamentos desafiadores. Por outro lado, surgem possibilidades significativas: o uso de contação de histórias, rodas de conversa, atividades lúdicas e projetos interdisciplinares têm se mostrado estratégias eficazes para trabalhar emoções com crianças pequenas. A educação emocional contribui para o fortalecimento do vínculo entre educadores e alunos, além de favorecer a autonomia, a autorregulação e o respeito ao outro, elementos essenciais para a construção de uma sociedade mais empática e democrática. Conclusão: Os resultados do estudo apontam que a inserção da educação emocional na Educação Infantil é não apenas viável, mas necessária. Ela promove o desenvolvimento integral das crianças e fortalece o papel da escola como espaço de formação humana. Investir nessa prática contribui diretamente para a construção de uma sociedade mais inclusiva, crítica e consciente, na qual as emoções são reconhecidas, compreendidas e respeitadas.

A FAMÍLIA COMO PRIMEIRA ESCOLA: PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS SOBRE A INFLUÊNCIA DOS VALORES FAMILIARES NO DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO DA CRIANÇA NO CONTEXTO ESCOLAR

Bruna de Freitas Bernardo¹

Edson Ferreira de Siqueira Junior²

¹Acadêmica do Curso de Pedagogia do Inesul

² Mestre em Educação Física. Licenciatura em Pedagogia e Educação Física. Coordenador e Docente do Curso de Pedagogia, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia do Inesul

RESUMO: A família é reconhecida como a primeira instituição formadora da criança, responsável por transmitir valores, princípios e hábitos que impactam diretamente sua formação moral, ética e pedagógica. A literatura clássica e contemporânea aponta que a educação das virtudes deve começar desde cedo, cabendo aos pais o papel de primeiros educadores (Aristóteles, 1984; Tomás de Aquino, 2000). Nesse contexto, a escola atua como espaço complementar, oferecendo o patrimônio intelectual acumulado e mediando aprendizagens formais. Entretanto, quando há desencontro entre valores familiares e escolares, podem surgir conflitos que comprometem o desenvolvimento integral da criança, tornando essencial a integração entre ambas as instâncias. O estudo adota abordagem qualitativa, exploratória e bibliográfica, fundamentada em autores como Wallon, Vygotsky e Içami Tiba, além de documentos oficiais como a LDB (1996) e a BNCC (2018). Também considera a Familiaris Consortio (João Paulo II, 1981) e artigos científicos que confirmam a influência da família na aprendizagem e no desenvolvimento socioemocional infantil. Os resultados evidenciam que o ambiente familiar exerce papel insubstituível na formação de competências socioemocionais, na internalização de valores e no aprendizado de hábitos como disciplina, respeito e limites. A escola, por sua vez, não deve substituir, mas complementar essa função, reforçando os princípios familiares e favorecendo a construção de uma educação integral. Conclui-se que o desenvolvimento pedagógico, social e emocional da criança depende do equilíbrio e da parceria entre família e escola. Essa integração garante que os valores familiares fortaleçam o processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para a formação de indivíduos aptos, éticos e socialmente responsáveis.

REVISTA ELETRÔNICA

Múltiplo Saber

ISSN 1980-5969

Revista Eletrônica Múltiplo Saber do INESUL, Londrina/Pr, vol. 03, nº 03, p. 1-67, set2025

Gestão

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Ana Beatriz Barzan Dionisio¹

Jadson A. Bonifácio da Silva¹

Rosemeire dos Reis Santana¹

Jorge Luiz Garbarino de Souza²

¹Acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis do Inesul

²Mestre em Comunicação; Graduação em Administração; Coordenador e Docente do Curso de Ciências Contábeis, Educação Física, Pedagogia, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia do Inesul.

RESUMO: O cenário atual exige dos profissionais da saúde e bem-estar, como fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros e educadores físicos, não apenas excelência técnica, mas também uma gestão eficiente de suas atividades econômicas. Nesse contexto, compreender os modelos jurídicos de formalização, como o Microempreendedor Individual (MEI) e a Sociedade Limitada Unipessoal (SLU), torna-se fundamental para a atuação segura e sustentável. É importante destacar que apenas cuidadores e professores de educação física (personal trainer) podem se registrar como MEI. Profissões regulamentadas como psicologia, fisioterapia e enfermagem não são contempladas nessa categoria, o que torna a SLU uma das alternativas mais adequadas para esses profissionais, oferecendo segurança jurídica e proteção patrimonial. Além disso, a prática do planejamento financeiro e a elaboração de um orçamento estruturado são ferramentas indispensáveis para garantir equilíbrio entre receitas e despesas, prevenir endividamentos e possibilitar o crescimento sólido da carreira ou do negócio. A organização financeira permite que o profissional mantenha clareza sobre seus custos pessoais e profissionais, estabeleça metas realistas e construa uma reserva para lidar com imprevistos. Portanto, este trabalho busca apresentar de forma integrada os principais aspectos da formalização jurídica e da gestão financeira para profissionais autônomos e empreendedores da saúde e do bem-estar, destacando suas vantagens, desafios e a importância da educação financeira como suporte para a sustentabilidade dos negócios.

FOLHA DE PAGAMENTO

Amanda Mayara da Silva Bernardo¹

Jorge Luiz Garbarino de Souza²

¹Acadêmicas do Curso de Ciências Contábeis do Inesul

²Mestre em Comunicação; Graduação em Administração; Coordenador e Docente do Curso de Ciências Contábeis, Educação Física, Pedagogia, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia do Inesul.

RESUMO: Este artigo tem como objetivo facilitar uma melhor compreensão sobre a folha de pagamento, um documento que engloba dados, não somente de remuneração, como também os direitos e deveres, tanto por parte do empregador quanto do empregado. No decorrer deste trabalho, serão abordados os principais itens que constituem esse documento, como salários, horas extras, comissões, gratificações, entre outros. Também serão discutidos os descontos feitos em folha de pagamento, divididos entre descontos obrigatórios, como INSS e IRRF, e descontos facultativos, como vale-transporte, plano de saúde, contribuição sindical e demais benefícios. Para o desenvolvimento deste artigo, foram realizadas pesquisas em artigos científicos e em sites especializados, como o Jusbrasil, visando garantir a veracidade das informações legais necessárias.

Palavras-chave: folha de pagamento; desconto; salário.

REVISTA ELETRÔNICA

Múltiplo Saber

ISSN 1980-5969

Revista Eletrônica Múltiplo Saber do INESUL, Londrina/Pr, vol. 03, nº 03, p. 1-67, set2025

Saúde

VIOÊNCIA DOMÉSTICA E SUAS REPERCUSSÕES PSICOSSOCIAIS: ESTUDO DE CASO CLÍNICO EM SERVIÇO-ESCOLA

Ana Carolina da Silva Cruz Isper¹

Lucas Barbosa Namur²

¹Acadêmica do Curso de Psicologia do Inesul

²Psicólogo. Coordenador e docente do Curso de Psicologia do Inesul.

RESUMO: A violência doméstica é uma grave violação de direitos humanos que repercute de forma ampla na saúde física, emocional e social das mulheres. Este estudo apresenta o acompanhamento clínico de uma mulher, 33 anos, atendida em serviço-escola de Psicologia, que buscou atendimento devido a traumas, baixa autoestima e conflitos familiares e conjugais. O objetivo é relatar as manifestações e impactos da violência doméstica no contexto terapêutico, articulando a escuta clínica com as Referências Técnicas do CFP (2024). O processo foi conduzido segundo a Análise do Comportamento, em sessões semanais de 50 minutos, sob supervisão docente, totalizando cinco atendimentos até o momento. A paciente descreveu vivências de violência psicológica, sexual, patrimonial e moral, incluindo humilhações, manipulação, coerção sexual, negligência afetiva e controle financeiro. Os relatos evidenciam repercussões psicossomáticas, como dores recorrentes, crises de gastrite, hipertensão pulmonar, compulsão alimentar e queda capilar, associadas ao contexto de abuso. Também foram observados sentimentos de impotência, dependência emocional e dificuldades em estabelecer limites, fatores que intensificam o ciclo de violência. As intervenções clínicas têm priorizado o fortalecimento da autonomia, a construção de estratégias de enfrentamento e a ampliação da rede de apoio. Conclui-se que o caso ilustra a complexidade da violência doméstica, ressaltando a importância de um cuidado psicológico ético, político e comprometido com a defesa dos direitos das mulheres. A paciente segue em acompanhamento psicoterápico.

Palavras-chave: Violência doméstica; Psicologia clínica; Saúde da mulher.

VERIFICAR A REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA SÍNDROME DE TIETZE: REVISÃO DE LITERATURA

Aline Santana Rocha¹

Vera Adelaide Fonseca Pereira²

¹Acadêmica do Curso de Fisioterapia do Inesul

²Fisioterapeuta. Coordenadora e docente do Curso de Fisioterapia do Inesul.

RESUMO: Introdução: A Síndrome de Tietze é uma condição rara, caracterizada por inflamação benigna da cartilagem costochondral, manifestando-se principalmente por dor torácica localizada e edema. Apesar de sua benignidade, frequentemente é confundida com doenças cardíacas e pulmonares, o que dificulta o diagnóstico. Objetivo: Revisar a literatura científica sobre as formas de tratamento da Síndrome de Tietze, com ênfase na abordagem fisioterapêutica. Métodos: Trata-se de uma revisão narrativa e integrativa da literatura, baseada em artigos científicos publicados entre 2018 e 2021, disponíveis em bases como SciELO, LILACS e PubMed. Desenvolvimento: Os estudos analisados demonstram que o tratamento medicamentoso, composto por anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e analgésicos, contribui para o alívio inicial da dor, porém apresenta eficácia limitada em longo prazo. Discussão: Evidências mostram que a combinação de condutas de curto, médio e longo prazo favorece não apenas a analgesia, mas também a melhora da função respiratória e a prevenção de recidivas. Resultado: estabilização do quadro e prevenção de novas crises, por meio de orientações posturais e alongamentos torácicos. Conclusão: Constata-se que a integração entre o tratamento medicamentoso e a fisioterapia potencializa os resultados clínicos na Síndrome de Tietze.

Palavras-chave: Síndrome de Tietze, Dor torácica, Fisioterapia, Tratamento fisioterapêutico.

VERIFICAR A EFICÁCIA DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA ESCLEROSE MÚLTIPLA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Edson Moraes¹

Vera Adelaide Fonseca Pereira

¹Acadêmico do Curso de Fisioterapia do Inesul

²Fisioterapeuta. Coordenadora e docente do Curso de Fisioterapia do Inesul.

RESUMO: Introdução: A esclerose múltipla é uma doença neurológica crônica, de caráter inflamatório e autoimune, que compromete o sistema nervoso central, levando a desmielinização e degeneração axonal progressiva. Objetivo: deste trabalho é apresentar uma visão geral sobre a esclerose múltipla, abordando sua fisiopatologia, causas e consequências, diagnóstico e as principais estratégias de tratamento. Metodologia: utilizada foi uma revisão bibliográfica, com busca de artigos publicados entre 2016 e 2025 em bases de dados científicas como PubMed, Scielo, ScienceDirect e Google Acadêmico. Desenvolvimento: a esclerose múltipla é uma condição que pode gerar limitações motoras, sensoriais e cognitivas, afetando de forma significativa a qualidade de vida dos pacientes. Discussão: são sintomas da esclerose múltipla, como visão turva ou perda visual (neurite óptica), fraqueza muscular, formigamentos, dificuldades de equilíbrio e alterações cognitivas. Resultados: novas terapias vêm sendo estudadas, incluindo medicamentos de uso oral e terapias biológicas que atuam em células específicas do sistema imunológico. Conclusão: que o diagnóstico precoce e o tratamento multidisciplinar, incluindo o uso de terapias farmacológicas e o acompanhamento fisioterapêutico, são fundamentais para retardar a progressão da doença.

Palavras-chave: Esclerose Múltipla; Fisiopatologia; Diagnóstico; Tratamento Medicamentoso; Fisioterapia; Qualidade de Vida.

TUMORES CEREBRAIS NO SISTEMA NERVOSO: REVISÃO DE LITERATURA

Aline Batista Rosa¹

Paula Araujo Fernanda²

Vera Adelaide Fonseca Pereira³

¹Acadêmicas do Curso de Fisioterapia do Inesul

²Fisioterapeuta. Coordenadora e docente do Curso de Fisioterapia do Inesul.

RESUMO: Introdução: Os tumores cerebrais não afetam apenas o funcionamento do sistema nervoso central, mas também provocam alterações importantes na memória, atenção, coordenação motora e qualidade de vida. Esses impactos atingem não só o corpo, mas também as emoções e a vida social, tornando o cuidado mais complexo e desafiador. Objetivo: Analisar como os tumores cerebrais influenciam a qualidade de vida, com foco nas funções neurocognitivas e motoras, buscando compreender de que forma essas alterações afetam o bem-estar diário dos pacientes. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa. Com busca em bancos de dados na PubMed, google acadêmico, com período de 2023 a 2025. Foram utilizados os descritores “qualidade de vida”, “tumor cerebral”, “alteração neurocognitiva” e “motricidade”. Foram incluídos no estudo três artigos e excluídos os que não abordasse o tema. Desenvolvimento: Os tumores cerebrais no sistema nervoso representam um importante desafio para a saúde, não apenas por seu impacto funcional, mas também pelo efeito emocional e social que provocam. Estudos apontam que esses tumores podem comprometer áreas fundamentais do cérebro, afetando memória, linguagem, coordenação motora. Além disso, sua localização e velocidade de crescimento estão diretamente ligados ao prognóstico e às possibilidades terapêuticas. Discussão e Resultado: Ao comparar os estudos revisados, percebe-se que, embora os avanços na neurocirurgia, radioterapia e quimioterapia tenham melhorado a qualidade de vida dos pacientes, tumores cerebrais continuam sendo uma condição de alta complexidade, mas com os avanços no diagnóstico precoce e nos recursos terapêuticos têm contribuído para aumentar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, uma das principais dificuldades encontradas é o diagnóstico tardio. Outro ponto importante é a necessidade de acompanhamento multiprofissional como a fisioterapia, por exemplo, desempenha papel fundamental na reabilitação motora e funcional, reduzindo sequelas e auxiliando na reintegração dos pacientes. Conclusão: De forma geral a reabilitação e o cuidado integral tornam-se fundamentais não apenas no tratamento da doença, mas também na valorização da vida e do bem-estar do paciente.

Palavras-chave: Qualidade de vida; Tumor cerebral; Alteração neurocognitiva; Motricidade

TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO: UM ESTUDO DE CASO EM TERAPIA COGNITIVO- COMPORTAMENTAL

Alessandra Radis¹

Alana Onitsko Ferreira²

¹Acadêmica do Curso de Psicologia do Inesul

²Psicóloga; Mestre em Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem e Docente do Curso de Psicologia do Inesul.

RESUMO: O objetivo deste trabalho é compartilhar o breve desenvolvimento de um caso de transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), que foi atendido no núcleo de psicologia aplicada da faculdade Inesul. A paciente era do sexo feminino, 31 anos, casada, com filho. Buscou atendimento psicológico com o objetivo de aprimorar o manejo de questões relativas ao diagnóstico de TOC como comorbidade estabelecidos pelo médico psiquiatra. Foram coletadas informações sobre os sintomas, incluindo frequência, intensidade e duração dos episódios de TOC, bem como a ocorrência de comportamentos de esquiva. Foi realizada a psicoeducação sobre o TOC e explicadas as possíveis intervenções voltadas à dessensibilização. O TOC é caracterizado por obsessões e/ou compulsões recorrentes que prejudicam substancialmente o funcionamento do cotidiano. As obsessões são definidas como pensamentos, imagens ou impulsos que causam ansiedade ou aflição intensos, e as compulsões são definidas como ações explícitas (comportamentais) ou implícitas (mentais) realizadas como tentativa de reduzir a aflição causada por obsessões ou por regras rígidas. A intervenção consistiu na associação da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) com a Técnica de Exposição com Prevenção de Resposta (ERP), acrescida de medicamentos inibidores seletivos da recaptção de serotonina (ISRSs). A TCC ajuda a pessoa a identificar e modificar padrões de pensamento e comportamento disfuncionais relacionados ao TOC. A terapia foca em desafiar os pensamentos obsessivos e reduzir os comportamentos compulsivos. A paciente foi exposta aos estímulos que provocavam as obsessões, impedindo a realização dos comportamentos compulsivos. A exposição gradual e repetida ajudou-a a se acostumar com o desconforto e a reduzir a ansiedade associada.

Palavras-chave: TOC, TCC, ERP

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE EM ADULTOS: REVISÃO DE EVIDÊNCIAS E PERSPECTIVAS TERAPÊUTICAS

Ana Carolina Faversoni Macedo¹

Ana Flávia Ribeiro Sardi Galieta¹

Gabrielly Guedes Cera¹

Marystela Elizabeth Barabas¹

Alana Onitsko Ferreira²

¹Acadêmicas do Curso de Psicologia do Inesul

²Psicóloga; Mestre em Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem e Docente do Curso de Psicologia do Inesul.

RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar, de forma breve, a literatura acerca do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em adultos. Foram considerados quatro estudos (2003, 2007, 2018 e 2023), que evidenciam impactos significativos do transtorno em diferentes áreas da vida, incluindo desenvolvimento emocional, desempenho educacional, carreira profissional, gestão financeira e relacionamentos pessoais e familiares. Esses prejuízos estão frequentemente associados a déficits nas funções executivas, favorecendo baixa autoestima, ansiedade, depressão, instabilidade no emprego, endividamento e conflitos interpessoais. Pesquisas brasileiras sugerem que condições de nascimento, como prematuridade e baixo peso, podem aumentar o risco de TDAH na vida adulta, destacando a relevância do cuidado pré-natal para o neurodesenvolvimento e a saúde mental em longo prazo. A prevalência estimada é de aproximadamente 4,5% entre adultos, indicando a persistência do transtorno além da infância. Estudos de revisão apontam que, embora parte dos sintomas diminua na adolescência, muitos indivíduos mantêm manifestações relevantes na vida adulta. Fatores como maior gravidade dos sintomas na infância, histórico familiar, comorbidades psiquiátricas e a combinação de desatenção e impulsividade aumentam a probabilidade de persistência. No campo terapêutico, além do tratamento farmacológico, abordagens psicoeducacionais em grupo têm se mostrado promissoras, pois favorecem a identificação de sintomas, a reestruturação de crenças e o desenvolvimento de estratégias para lidar com as dificuldades cotidianas. O cuidado integral, combinando medicação, psicoterapia e educação em saúde, é essencial para a melhora da qualidade de vida de adultos com TDAH.

Palavras-chave: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade; Adultos; Psicologia.

TRABALHO DE PARTO PREMATURO: RELADO DE EXPERIÊNCIA

Taísa Ghisleri da Silva

Larissa Aparecida Pereira¹

Danielly Walper Canonico¹

Karlla Dayane de Oliveira Santos¹

Andréia Ribeiro²

Bruna Decco Marques da Silva³

¹Acadêmicas do Curso de Enfermagem do Inesul

²Enfermeira. Coordenadora e Docente do Curso de Enfermagem do Inesul.

³Enfermeira. Mestre em Enfermagem e Docente do Curso de Enfermagem do Inesul.

RESUMO: Introdução: O parto prematuro, definido como o nascimento antes das 37 semanas de gestação, é uma das principais causas de morbidade e mortalidade neonatal no mundo. Entre os fatores que contribuem para sua ocorrência estão infecções, gravidez múltipla e complicações maternas. Os recém-nascidos prematuros enfrentam maior risco de paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento, problemas respiratórios e internações prolongadas, o que sobrecarrega os sistemas de saúde. Objetivo: Relatar a experiência de discentes de graduação em enfermagem na elaboração e apresentação um seminário sobre saúde da mulher, com enfoque em parto prematuro. Método: Trata-se de um relato de experiência que descreve a atuação dos autores, discentes de graduação em enfermagem, na condução de um seminário sobre saúde da mulher, com enfoque em parto prematuro ministrado à turma composta por 22 estudantes de uma instituição privada de ensino superior localizada em Londrina, Paraná. As apresentações ocorreram de forma presencial, às quartas-feiras, durante o mês de agosto de 2025, e foram desenvolvidas por meio de metodologias ativas de ensino. Resultados: Os discentes destacaram a importância da prevenção do parto prematuro, com ênfase no uso de progesterona em gestantes de risco, no fortalecimento do pré-natal e em ações de educação em saúde voltadas às gestantes e familiares. Considerações Finais: Os estudantes de enfermagem relataram que a experiência favoreceu reflexão sobre o papel do enfermeiro na assistência ao parto prematuro, destacando que a atuação precoce e integrada é essencial para enfrentar os desafios da prematuridade e promover cuidado eficaz e humanizado à gestante e ao recém-nascido.

Palavras-chave: Trabalho de Parto Prematuro; Saúde da Mulher; Gravidez Múltipla.

TORCICOLO MUSCULAR CONGÊNITO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Claudinei Oliveira¹

João Lima Victor dos Santos¹

Phenelopi Lopes kawany de Oliveira¹

Vera Adelaide Fonseca Pereira²

¹Acadêmicos do Curso de Fisioterapia do Inesul

²Fisioterapeuta. Coordenadora e docente do Curso de Fisioterapia do Inesul.

RESUMO: Introdução: O torcicolo muscular congênito (TMC) é uma condição em que o bebê nasce com o pescoço inclinado para um lado e a cabeça girada para o lado oposto, devido a um encurtamento do músculo esternocleidomastoideo (ECM). É uma das malformações congênitas mais comuns e geralmente diagnosticadas logo após o nascimento ou nos primeiros meses de vida e também saber um pouco mais sobre torcicolo muscular congênito e suas causas tornaram se cada dia mais importante. Objetivo: O objetivo do estudo foi investigar e analisar o torcicolo muscular congênito e as causas existentes. Metodologia: Trata se de uma revisão de literatura descritiva e foram pesquisados em base de dados do google acadêmico, sites gerais especializados do governo e ministério da saúde no período de 2014 a 2025. Desenvolvimento: É de suma importância analisar e compreender os motivos que podem levar crianças a nascerem e desenvolverem torcicolo muscular congênito. Conclusão: É importante que os pais e os profissionais tenham o conhecimento sobre a doença e que saiba como tratar e como evitar que a mesma se torne uma doença maligna que impeça a pessoa de viver normalmente.

Palavra-chave: torcicolo muscular congênito.

EFICÁCIA DA FISIOTERAPIA NA ENTORSE E TORNOZELO EM INVERSÃO E EVERSÃO

Josiane da Silva Guimarães¹
Vera Adelaide Fonseca Pereira²

¹Acadêmica do Curso de Fisioterapia do Inesul

²Fisioterapeuta. Coordenadora e docente do Curso de Fisioterapia do Inesul.

RESUMO: Introdução: A entorse de tornozelo é uma lesão comum que ocorre quando o pé é girado de forma excessiva, isso ocorre em indivíduos fisicamente ativos, e em atletas. Caracterizando uma lesão no ligamento devido ao movimento inesperado. Anatomia do tornozelo e estruturas envolvidas: O tornozelo é uma articulação complexa que é composta por três ossos: o tíbia, o fíbula e o tálus. A articulação é sustentada por ligamentos que conectam os ossos e permitem o movimento do tornozelo. Entorse por Inversão: Ocorre quando o pé é girado para dentro de forma excessiva, causando uma lesão nos ligamentos que sustentam a articulação. Entorse de tornozelo por eversão: Ocorre quando o pé é girado para fora de forma excessiva, causando uma lesão nos ligamentos que sustentam a articulação. A classificação de entorses: É baseada no exame clínico da área afetada e divide a lesão em três tipos: grau 1- estiramento ligamentar; grau 2- lesão ligamentar parcial e grau 3- lesão ligamentar total. Testes para avaliar a integridade ligamentar: Teste de Thompson, detecta rupturas no tendão. Teste de Homam: detecta a existência de estenose venosa profunda. Sinal de Gaveta Anterior: identifica instabilidade ligamentar do tornozelo. Inclinação Talar: identifica lesões do ligamento calcaneofibular. Teste de Kleiger: detecta lesões no ligamento deltoídeo. Diagnóstico: Inclui anamnese, exames físicos, de imagem caso houver necessidade. Indivíduos com entorse de grau I tem uma recuperação mais rápida, os de grau II requerem um pouco mais de tempo na recuperação, já os de grau III na maioria das vezes são casos cirúrgicos. Tratamento de fisioterapia: Inclui repouso, gelo, compressão e elevação, que ajuda a controlar o inchaço e a dor no início do tratamento. Após esse período, o foco muda para o fortalecimento e estabilização do tornozelo, principalmente com o suporte da fisioterapia. Prevenção: Fortalecer os músculos e ligamentos, exercícios específicos para tornozelo, usar sapatos adequados. Discussão e Resultados: Entorse de tornozelo é uma lesão que pode ocorrer durante as atividades físicas ou do cotidiano de cada indivíduo, isso acontece devido a inversão ou eversão do pé. Podendo causar lesões leves ou graves, e dependendo da gravidade é possível ter bons resultados nos tratamentos. Podendo ter uma boa recuperação da função, e realizar as atividades normalmente com a realização da fisioterapia. Conclusão: A entorse de tornozelo é uma lesão comum que pode ocorrer durante atividades esportivas ou cotidianas. A avaliação e o tratamento da entorse de tornozelo dependem da gravidade da lesão e podem incluir repouso, gelo, compressão, elevação e fisioterapia.

PUBERDADE PRECOCE E PSICOLOGIA: UM LEVANTAMENTO INICIAL DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Frnilson Gugelmim dos Santos¹

Lucas Barbosa Namur²

¹Acadêmico do Curso de Psicologia do Inesul

²Psicólogo. Coordenador e docente do Curso de Psicologia do Inesul.

RESUMO: A puberdade precoce é uma condição caracterizada pela antecipação das transformações físicas e hormonais próprias da adolescência, podendo impactar significativamente o desenvolvimento psicológico e social da criança. Este trabalho tem como objetivo investigar a produção científica da Psicologia acerca da puberdade precoce, com foco nas abordagens de cuidado e intervenção psicológica. A pesquisa foi realizada por meio de revisão de literatura nas bases de dados Portal CAPES e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), utilizando as combinações de descritores “puberdade precoce AND psicologia” e “puberdade precoce AND intervenção psicológica”. Inicialmente, foram identificados 19 trabalhos. Após a aplicação dos critérios de exclusão, permaneceram apenas 2 estudos relevantes para análise. Os resultados evidenciam a escassez de pesquisas na área da Psicologia voltadas especificamente para a temática da puberdade precoce, indicando que a maioria das produções científicas encontradas se concentra em aspectos médicos, endocrinológicos ou biológicos, com pouca ênfase nos impactos emocionais, sociais e comportamentais vivenciados por crianças com desenvolvimento puberal antecipado. Os dois estudos selecionados abordam principalmente a importância do acompanhamento psicológico para a minimização de impactos como baixa autoestima, dificuldades de socialização, ansiedade e alterações na percepção corporal. Conclui-se que a produção acadêmica da Psicologia sobre puberdade precoce ainda é incipiente, havendo lacunas significativas na investigação de estratégias de avaliação e intervenção direcionadas a esse público. Torna-se essencial ampliar as pesquisas na área, a fim de subsidiar práticas psicológicas eficazes que contribuam para o bem-estar emocional e social de crianças e famílias que enfrentam essa condição.

Palavras-chave: puberdade precoce; psicologia; intervenção psicológica; desenvolvimento infantil.

PRESEÇA PATERNA E FORMAÇÃO DA AUTOESTIMA E AUTOCONFIANÇA NA PRIMEIRA INFÂNCIA: UMA REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA.

Giovani Passarelli¹

Kátia Elaine Dias de Souza Marinho¹

Gabriel Pinheiro Elias²

¹Acadêmicos do Curso de Psicologia do Inesul

²Psicólogo. Mestre em Saúde Coletiva e Docente do Curso de Psicologia do Inesul.

RESUMO: A presença paterna tem recebido crescente atenção no cenário contemporâneo, em meio às transformações nos arranjos familiares e na redefinição dos papéis de gênero. Este estudo teve como objetivo revisar a literatura científica acerca da influência do envolvimento afetivo do pai no desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança durante a primeira infância. Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, com 10 estudos recuperados, realizada em bases como SciELO, PubMed, PsycINFO, Google Acadêmico e LILACS, abrangendo publicações dos últimos vinte anos. Com base na Análise do Comportamento e em teorias do Desenvolvimento Humano, evidenciou-se que a qualidade da presença paterna, marcada por interação, disponibilidade emocional e reforço positivo, constitui fator essencial para a construção de vínculos seguros, formação do self e aquisição de repertórios sociais saudáveis. Em contrapartida, a ausência física ou negligência afetiva paterna mostrou-se associada à insegurança, baixa autoestima, dificuldades de autorregulação e maior vulnerabilidade psicossocial. Conclui-se que a paternidade ativa, entendida como envolvimento afetivo e responsivo, representa importante fator de proteção para o desenvolvimento socioemocional da criança. Os achados ressaltam ainda a necessidade de políticas públicas e programas de apoio à parentalidade que incentivem a corresponsabilidade paterna desde os primeiros anos de vida, favorecendo não apenas o bem-estar infantil, mas também avanços sociais mais amplos.

Palavras-chave: Paternidade; Autoimagem; Desenvolvimento infantil.

PESSOAS COM COMPORTAMENTOS AUTOLESIVOS E SUICÍDIO: UM DIÁLOGO ENTRE O USO DA TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA (DBT) E GESTALT-TERAPIA

Fabio Hajime Schaustz¹

Henrique Waselcoski¹

Jeiciene Feliciano Leite¹

Luis Carlos Mozzato¹

¹Acadêmicos do Curso de Psicologia do Inesul

RESUMO: A psicologia configura-se como uma ciência ampla e diversificada, composta por diferentes abordagens que se desenvolvem a partir de pressupostos epistemológicos, modelos psicopatológicos e cosmovisões distintas, o que reflete diretamente na formação, nas intervenções e nas práticas de cada profissional. Com o avanço da PBE (Psicologia Baseada em Evidências), cresce a valorização de métodos terapêuticos respaldados por dados empíricos, especialmente no manejo de pessoas em situação de vulnerabilidade, como aquelas que apresentam comportamentos autolesivos e risco de suicídio. Nesse contexto, a Terapia Comportamental Dialética (DBT) tem se destacado como uma das principais abordagens, sendo considerada uma terapia de terceira onda inserida no campo da análise do comportamento e da psicologia cognitiva. Sua estruturação própria, aliada a resultados empiricamente comprovados, contribui para que seja amplamente utilizada em protocolos clínicos, com reconhecida eficácia na prevenção e redução de danos. Entretanto, observa-se que abordagens humanistas, como a Gestalt-terapia, fundamentada no método fenomenológico, também oferecem contribuições significativas e ferramentas valiosas para o manejo terapêutico dessas demandas. Apesar disso, tais abordagens ainda são frequentemente subvalorizadas dentro do modelo científico hegemônico, que privilegia práticas padronizadas e mensuráveis, relegando a segundo plano intervenções que priorizam a singularidade da experiência humana. Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo analisar, comparar e discutir os pressupostos teóricos e práticos de ambas as formas de intervenção, buscando compreender suas potencialidades e limitações no atendimento de pacientes com comportamentos autolesivos e risco de suicídio. Além disso, propõe-se a fomentar uma reflexão dialética entre essas perspectivas, valorizando o diálogo entre diferentes abordagens e contribuindo para um cuidado psicológico mais integral e humanizado.

Palavras-chave: Comportamentos autolesivos; Terapia Comportamental Dialética; Gestalt-terapia.

PÉ TORTO CONGÊNITO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Lisiane dos Santos¹

Vera Adelaide Fonseca Pereira²

¹Acadêmica do Curso de Fisioterapia do Inesul

²Fisioterapeuta. Coordenadora e docente do Curso de Fisioterapia do Inesul.

RESUMO: Introdução: O pé torto congênito é classificado como idiopático, uma deformidade multifatorial, adquirida tanto no parto quanto a partir do segundo trimestre da gestação, atinge em média 1 a cada 1000 nascidos vivos e é duas vezes mais comum no sexo masculino, destacando o pé equinovaro como a anomalia mais comum e o pé torto talo-vertical ou tálus vertical como a mais grave. Objetivo: Analisar as classificações, destacando suas diferenças fisiopatológicas, além de discutir as estratégias de tratamento conservador, cirúrgico e fisioterapêutico, voltadas para a melhora da qualidade de vida dos pacientes. Métodos: Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada em banco de dados SciELO e Google Scholar. Foram incluídos artigos publicados entre 2016 e 2025, em português e inglês, que abordassem aspectos clínicos, terapêuticos e de reabilitação da patologia. Conclusão: A análise evidenciou que o tratamento para correção da deformidade do pé torto congênito mais utilizado é o método de Ponseti, obtendo resultados em curto período, reduzindo a necessidade cirúrgica, minimizando as recidivas e com baixo custo. Porém, não é suficiente para restaurar plenamente a funcionalidade dos pacientes. Nesse contexto, a fisioterapia apresenta papel fundamental, promovendo mobilidade, flexibilidade, ganho de força e marcha funcional. Assim, a integração entre condutas conservadoras gessadas, cirúrgicas e fisioterapêuticas mostra-se indispensável para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes acometidos pela deformidade.

Palavras-chave: pé torto congênito; método Ponseti; fisioterapia.

**O USO DA ESCALA DE VALORES COMO FERRAMENTA CLÍNICA NA TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO
(ACT): ESTUDO DE CASO EM SERVIÇO-ESCOLA**

Giovani Passarelli¹

Lucas Barbosa Namur²

¹Acadêmico do Curso de Psicologia do Inesul

²Psicólogo. Coordenador e docente do Curso de Psicologia do Inesul.

RESUMO: A Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) é uma abordagem contextual que busca promover a flexibilidade psicológica e a construção de ações coerentes com valores pessoais, favorecendo maior autonomia e bem-estar. Este estudo descreve o acompanhamento clínico de um jovem adulto em sofrimento emocional, atendido em serviço-escola de Psicologia. O paciente, um homem de 26 anos, engenheiro civil, apresentou como queixa principal a dificuldade em encerrar ciclos relacionais, apegando-se à ex-namorada, relatando sentimentos de imaturidade emocional e pressões decorrentes da relação parental. Foram realizadas sete sessões no total, com frequência semanal, cada uma com duração de 50 minutos e sob supervisão do docente responsável. Foram utilizadas entrevista clínica, escuta ativa, metáforas funcionais ligadas à profissão do paciente e o Questionário de Valores de Vida (Valued Living Questionnaire - VLQ). A ACT constituiu a abordagem teórica principal, articulada a recursos da Psicoterapia Analítico-Funcional (FAP). Os resultados da aplicação da escala de valores evidenciaram maior clareza do paciente quanto às áreas de valor e a discrepância entre sua importância subjetiva e o engajamento prático. Observou-se reconhecimento de padrões de fusão cognitiva e autorregras rígidas, bem como o aparecimento e amadurecimento de comportamentos clinicamente relevantes (CRB3), indicando avanços em autovalidação e reflexões sobre maturidade emocional. O uso do VLQ contribuiu para ampliar a consciência sobre escolhas e direções de vida. A ACT mostrou-se uma estratégia eficaz para acolher o sofrimento, ressaltando a escala de valores como recurso facilitador para compreensão e favorecimento de repertórios mais flexíveis. A experiência possibilitou avanços no desenvolvimento clínico do paciente e na constituição ética e técnica do terapeuta em formação.

Palavras-chave: ACT, Psicoterapia, Valores.

O IMPACTO DO USO EXCESSIVO DE TELAS NA QUALIDADE DO SONO DE ADOLESCENTES

Franilson Gugelmim dos Santos¹

Adriana Maria Da Silva Candido¹

Renato Do Nascimento Pereira¹

Josiane Gonçalves Dioniso¹

Janaína C. R. B. Alves¹

Kaio Henrique Estofolete¹

Alana Onitsko Ferreira²

¹Acadêmicos do Curso de Psicologia do Inesul

²Psicóloga; Mestre em Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem e Docente do Curso de Psicologia do Inesul.

RESUMO: A presença da tecnologia no cotidiano dos adolescentes é inegável, trazendo benefícios, mas também riscos quando utilizada em excesso. Entre os principais impactos negativos, destaca-se a desregulação do sono, que compromete o ciclo sono-vigília e o ritmo circadiano, processos fundamentais para o desenvolvimento, a memória, a aprendizagem, a eficiência sináptica, o humor e a imunidade. Considerando que a adolescência é uma fase marcada por intensas transformações físicas, cognitivas e emocionais, compreender a relação entre o uso de telas e o sono torna-se relevante para a saúde integral desse público. Este trabalho tem objetivo de identificar os comportamentos em relação ao uso de tecnologia, com foco nos impactos sobre a qualidade do sono. Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico na base de dados do Google Acadêmico e aplicado um questionário a 12 adolescentes, com idades entre 12 e 16 anos, mediante autorização dos pais ou responsáveis. O instrumento avaliou frequência, tempo e horários de uso de telas, bem como as interferências na qualidade do sono e na disposição diária. Conclui-se que a exposição a telas, sobretudo no período noturno, está associada a prejuízos no sono, refletindo em cansaço, menor disposição e dificuldades cognitivas no dia a dia. Além disso, observou-se que a maioria dos adolescentes não reconhece a extensão dos impactos, reforçando a necessidade de orientação adequada, realização de novos estudos com amostras ampliadas e a promoção de ações educativas voltadas a adolescentes e responsáveis, a fim de reduzir os riscos associados ao uso excessivo de telas.

Palavras-chave: Tecnologia; qualidade do sono; adolescentes.

MOTIVAÇÃO PARA CURSAR PSICOLOGIA NA FACULDADE INESUL

Denis Patrique Peres¹

Jane Fernandes da Costa¹

Sandra Kaoru Sato¹

Valeria Augusta Pellicano¹

Alana Onitsko Ferreira²

¹Acadêmicas do Curso de Psicologia do Inesul

²Psicóloga; Mestre em Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem e Docente do Curso de Psicologia do Inesul.

RESUMO: Este projeto de pesquisa visa investigar, compreender e analisar os principais fatores motivacionais que levaram os estudantes de Psicologia da Faculdade INESUL a optarem pelo curso. Identificar e compreender as motivações é fundamental para aprimorar o processo de alinhamento das expectativas dos futuros psicólogos com a realidade do mercado de trabalho com sua perspectiva pessoal e profissional. A pesquisa se baseará em referências bibliográficas sobre escolha profissional e motivação caracterizando-se como um estudo descritivo e exploratório, e será realizado com aproximadamente 40 estudantes do primeiro ao último ano do curso de Psicologia da Faculdade INESUL via questionário estruturado com análise dos dados quantitativos via estatística descritiva. Ao final será realizada a transcrição das respostas e organização dos dados, análise dos dados quantitativos e qualitativos, redação e discussão dos resultados e apresentação do trabalho. É esperado identificar vários tipos de motivação nos alunos, sejam elas intrínsecas como autoconhecimento, interesse pela mente humana, ou extrínsecas como status profissional, retorno financeiro, influência de referências como pais, professores e psicólogos para a decisão.

Palavras-chave: Motivação Psicologia Autoconhecimento

MÉTODOS DE ESTERILIZAÇÃO EM SOLUÇÕES OFTÁLMICAS

Luísa Cristina Antunes Chaves¹

Beatriz Neves Bruniera²

¹Acadêmica do Curso de Farmácia do Inesul

²Farmacêutica, Doutora em Ciências da Saúde e Docente do Curso de Farmácia, Enfermagem, Psicologia do Inesul

RESUMO: Introdução: Devido ao contato direto com tecidos oculares sensíveis, as soluções oftálmicas são preparações estéreis que demandam um alto nível de pureza microbiológica e físico-química. A esterilização é um passo fundamental para assegurar segurança e eficácia, evitando problemas como infecções graves e perda de visão, e este estudo discute os métodos mais relevantes de esterilização utilizados em soluções oftálmicas, enfatizando os critérios de seleção, benefícios, restrições e efeitos na estabilidade das formulações. Objetivo: Entender conceitos dos processos de esterilização das soluções oftálmicas farmacêuticas e sua importância na segurança e eficácia terapêutica. Metodologia: Utilizamos como método de pesquisa a análise de literaturas que adotam abordagens qualitativas, abrangendo uma variedade de fontes bibliográficas. Isso incluiu plataformas como o Portal da Saúde e Ciências da Saúde Coletiva, além de artigos científicos disponíveis em bancos de dados como Scielo, Google Acadêmico, PubMed, e diversas obras literárias. Resultados e discussão A esterilização de soluções oftálmicas é um processo crítico para garantir a segurança e eficácia desses produtos. Neste estudo, foram avaliados dois métodos de esterilização: filtração estéril e autoclavagem. Conclusão Este estudo demonstra que a esterilização de soluções oftálmicas é um processo fundamental para garantir a segurança e eficácia desses produtos. Neste estudo, foi possível concluir que a filtração estéril e a autoclavagem são métodos eficazes para a esterilização de soluções oftálmicas, desde que sejam realizadas em condições controladas e assépticas.

Palavras-chave Esterilização, soluções oftálmicas, segurança.

MARCAS DO ALCOOLISMO ATÉ DEPOIS DO FIM

Gabriel Junior Santana¹

Alana Onitsko Ferreira²

¹Acadêmico do Curso de Psicologia do Inesul

²Psicóloga; Mestre em Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem e Docente do Curso de Psicologia do Inesul.

RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de atendimento psicoterapêutico sobre relacionamento amoroso e alcoolismo. A paciente em questão é uma mulher com mais de cinquenta anos que viveu em um relacionamento com um parceiro alcoolista por mais de duas décadas. Eles se casaram ainda na adolescência e juntos tiveram quatro filhos, que sofreram, assim como a mãe, diversas consequências do vício do pai, que era agressivo com todos da casa. O alcoolismo é uma condição clínica que requer tratamento especializado. No Brasil, os Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS-ad) configuram-se como referência nesse cuidado, orientados pelo paradigma da redução de danos. O álcool é uma substância que interfere nas relações conjugais, gerando um adoecimento marcado pela ausência de diálogo e de responsabilidade, falta de cooperação, criticismo elevado, insatisfação marital, desejo sexual diminuído, ciúmes, estresse e violência. Assim, o álcool contamina as relações e pode levar à desintegração e à ruptura conjugal. Os atendimentos seguiram a abordagem da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), onde a paciente aprendeu estratégias para lidar com os traumas deixados por esse relacionamento. Essa família disfuncional deixou marcas em todos os seus integrantes. Na vida da paciente, os principais danos foram a dificuldade na tomada de decisão, a ansiedade excessiva, a sobrecarga emocional e as dificuldades em manter relacionamentos conjugais. Nessa história, a esposa conseguiu se separar do marido alcoolista; algum tempo depois, ele faleceu. Contudo, as marcas permaneceram e hoje são trabalhadas em psicoterapia.

Palavras-chave: Alcoolismo; Violência Conjugal; Terapia Cognitivo-Comportamental.

MANEJO DA ANSIEDADE EM CONTEXTO DE SOBRECARGA FAMILIAR: UM RELATO CLÍNICO

Nadir Moreira de Meireles Rocha¹

Alana Onitsko Ferreira²

¹Acadêmica do Curso de Psicologia do Inesul

²Psicóloga; Mestre em Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem e Docente do Curso de Psicologia do Inesul.

RESUMO: Este trabalho apresenta um relato clínico de atendimento psicológico realizado no núcleo de Psicologia Aplicada, cujo motivo principal de busca foi a ansiedade. A paciente, de 44 anos, solteira e mãe de uma jovem de 18 anos, relatava histórico de dificuldades familiares desde a infância, marcado por conflitos e desentendimentos. Atualmente, enfrenta sobrecarga emocional decorrente de múltiplas responsabilidades: cuidados com a filha em fase de transição para a vida adulta, dificuldades financeiras relacionadas ao suporte à mãe idosa em casa de repouso e à divisão de despesas com os irmãos, além de preocupações ligadas ao ex-companheiro, internado em clínica de recuperação. A rotina em home office intensificou os sintomas ansiosos, somando-se à sensação de solidão e à perda de suporte social. Em atendimento, identificaram-se padrões de pensamentos disfuncionais e crenças associadas ao excesso de responsabilidade, que reforçaram o quadro de ansiedade. O acompanhamento foi conduzido sob a abordagem da Terapia Cognitivo- Comportamental (TCC), utilizando recursos como psicoeducação, registro de emoções e reestruturação cognitiva. Entre os avanços, destacou-se a adoção de atividades de autocuidado, como a prática regular de exercícios físicos, que favoreceram melhora no humor e auxiliaram na diminuição da necessidade de uso de medicação ansiolítica. O caso demonstra a importância da TCC no manejo da ansiedade, oferecendo recursos para fortalecimento emocional, reorganização de pensamentos e enfrentamento mais saudável das demandas familiares e sociais.

Palavras-chave: Ansiedade; Terapia Cognitivo-Comportamental; Autocuidado.

LESÃO DE SLAP

João Vitor Donadio dos Passos¹

Vera Adelaide Fonseca Pereira²

¹Acadêmico do Curso de Fisioterapia do Inesul

²Fisioterapeuta. Coordenadora e docente do Curso de Fisioterapia do Inesul.

RESUMO: Lesões SLAP podem ser causadoras significativas de dor no ombro. Essas lesões são as mais comuns em esportes onde utilizam o braço acima da cabeça, já que movimentos repetitivos com os braços acima da cabeça são a etiologia mais comum das lesões SLAP. Essas lesões representam um desafio diagnóstico terapêutico para pacientes e médicos. Os fatores a serem considerados ao discutir opções de tratamento para lesões SLAP incluem idade, tipo de atividade esportiva, frequência de participação esportiva e grau dos sintomas. O tratamento não cirúrgico é o tratamento de primeira linha para a maioria dos pacientes jovens e ativos, sem histórico de trauma, sintomas mecânicos e/ou demanda por atividades acima da cabeça. Essas medidas conservadoras incluem repouso, prevenção de fatores agravantes, injeções e fisioterapia com foco na correção da discinesia escapular, restauração da amplitude de movimento, força e avaliação do movimento biomecânico de cada esporte. Foi relatado que 40% dos jogadores profissionais de beisebol podem retornar ao jogo com sucesso após apenas a reabilitação. Alternativamente, o tratamento cirúrgico é reservado para a falha do tratamento não cirúrgico e para aqueles com sintomas persistentes que impedem os indivíduos de participar de atividades esportivas ou do cotidiano de vida diária. As duas opções de tratamento cirúrgico mais comuns incluem, reparo artroscópico e tenodese do bíceps. O reparo artroscópico pode ser considerado em atletas mais jovens (<30 anos) e atletas de elite que praticam esportes de arremesso (beisebol, tênis, vôlei) e consiste no reparo da âncora labral de volta à borda glenoide superior com técnicas de reparo de âncora sem nós. Alternativamente, a tenodese do bíceps é a opção de tratamento de primeira linha para reparos SLAP com falha e, como um procedimento índice, tradicionalmente tem sido reservada para indivíduos de meia-idade (>30 anos), pacientes que recebem indenização trabalhista, atletas que não praticam arremesso de peso ou naqueles com rupturas concomitantes do manguito rotador. No entanto, devido a uma taxa de falha relativamente alta dos reparos SLAP, a tenodese do bíceps como procedimento índice está ganhando mais popularidade, já que evidências emergentes sugerem resultados funcionais encorajadores e taxas de retorno ao esporte, mesmo em atletas mais jovens.

Palavras-chave: Lesão de Slap, Lábio Glenoide, Tenodese do bíceps.

INSTABILIDADE GLENUMERAL

Matheus Campos Rodrigues¹

Fernanda Nunes Vale¹

Vera Adelaide Fonseca Pereira²

¹Acadêmicos do Curso de Fisioterapia do Inesul

²Fisioterapeuta. Coordenadora e docente do Curso de Fisioterapia do Inesul.

RESUMO: A instabilidade glenoumeral é uma condição que compromete a articulação do ombro, caracterizada pelo deslocamento parcial ou completo da cabeça do úmero em relação à cavidade glenoidal, podendo se manifestar como luxação ou subluxação. Essa condição pode ocorrer em diferentes direções, sendo classificada em anterior, posterior ou multidirecional. As causas incluem fatores traumáticos, como impactos diretos ou indiretos, e fatores atraumáticos, relacionados à frouxidão ligamentar. Os principais sintomas englobam dor, sensação de estalos, deslocamento articular e limitação funcional, especialmente durante episódios de luxação. O tratamento pode ser conservador, com fortalecimento do manguito rotador e estabilizadores da escápula, ou cirúrgico, por meio do reparo ligamentar ou bloqueio ósseo. A fisioterapia é essencial tanto na reabilitação pós-operatória quanto na recuperação funcional, envolvendo exercícios de força, alongamento, mobilização articular e técnicas manuais. A avaliação em ortopedia é fundamental para definir a conduta terapêutica adequada.

Palavras-chave: instabilidade glenoumeral; luxação; subluxação; ortopedia; fisioterapia.

INFLUÊNCIA DO PH NA ESTABILIDADE DE FÁRMACOS EM SOLUÇÕES AQUOSAS

Alexandre Cristiano de Souza¹

Jhonatan Arantes de Souza¹

Lucas José Cadan de Barros¹

Mateus Costa Kob¹

Beatriz Neves Bruniera²

¹Acadêmicos do Curso de Farmácia do Inesul

²Farmacêutica, Doutora em Ciências da Saúde e Docente do Curso de Farmácia, Enfermagem, Psicologia do Inesul

RESUMO: Introdução: A estabilidade de fármacos em soluções aquosas é essencial no desenvolvimento de formulações farmacêuticas, pois influencia diretamente sua eficácia, segurança e validade. Muitos fármacos apresentam instabilidade em determinadas faixas de pH, podendo sofrer degradação, precipitação ou perda de atividade biológica. Compreender como o pH afeta a estabilidade é fundamental, especialmente em formulações líquidas destinadas à administração oral ou parenteral. Objetivo: Este estudo teve como objetivo investigar a influência do pH na estabilidade físico-química de diferentes fármacos em soluções aquosas, analisando parâmetros como degradação, alteração de cor, formação de precipitados e variação de concentração ao longo do tempo. Material e Métodos: A pesquisa foi conduzida por meio de revisão bibliográfica qualitativa, abordando literatura científica e documentos oficiais relacionados à área oftálmica, com ênfase em soluções estéreis e nos critérios de esterilidade estabelecidos em normas técnicas. As fontes consultadas incluíram o Portal da ANVISA, a Farmacopeia Brasileira, bem como artigos científicos indexados em bases de dados como SciELO, Google Acadêmico e PubMed. Resultados: Os resultados mostraram que o pH influenciou significativamente a estabilidade. Em pH neutro, os fármacos mantiveram melhor estabilidade. Em pH ácido e alcalino, observou-se degradação precoce, escurecimento e precipitação. Conclusão: Conclui-se que o pH é um fator determinante na estabilidade de fármacos em soluções aquosas. A faixa neutra se mostrou mais adequada para manter a integridade dos compostos, reforçando a importância do controle do pH nas formulações líquidas farmacêuticas.

Palavras-chave: Degradação de medicamentos, estabilidade de fármacos, pH.

INFIDELIDADE CONJUGAL NA CLÍNICA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL: RELATO CLÍNICO

Thabata Claudia Urquiza Mainardes¹

Lucas Barbosa Namur²

¹Acadêmica do Curso de Psicologia do Inesul

²Psicólogo. Coordenador e docente do Curso de Psicologia do Inesul.

Resumo: Este trabalho apresenta um relato de experiência em estágio supervisionado em clínica analítico-comportamental, descrevendo um caso de atendimento a um homem de 50 anos que procurou o serviço-escola em razão de ter traído a esposa. Até o momento, foram realizadas três sessões sob supervisão, com ênfase na identificação e análise dos efeitos punitivos decorrentes da descoberta da infidelidade, bem como na investigação das regras que orientam seu comportamento. A intervenção buscou compreender como contingências punitivas influenciam a manutenção de padrões comportamentais, considerando as regras verbais seguidas pelo participante em relação ao vínculo conjugal, à sexualidade e às expectativas sociais. Além disso, realizou-se uma análise culturo-comportamental, situando o comportamento sexual masculino em um contexto mais amplo, que inclui práticas culturais que reforçam determinados padrões de masculinidade, infidelidade e poder nas relações. A partir da perspectiva da análise do comportamento, destacou-se a importância de compreender como variáveis individuais se articulam com variáveis culturais, produzindo tanto sofrimento subjetivo quanto manutenção de práticas sociais. O estágio supervisionado possibilitou ao estudante integrar teoria e prática, desenvolvendo habilidades clínicas fundamentais para a escuta, formulação de hipóteses analítico-comportamentais e elaboração de estratégias de intervenção adequadas. O presente relato contribui para a reflexão sobre as possibilidades de atuação clínica em serviços-escola, bem como sobre a relevância da articulação entre análise individual, efeitos punitivos e contextos culturais no entendimento do comportamento humano.

Palavras-chave: clínica analítico-comportamental; infidelidade; análise culturo-comportamental.

HABILIDADES SOCIAIS E PSICOTERAPIA: UMA INTERVENÇÃO EM TERAPIA COGNITIVO- COMPORTAMENTAL (TCC)

Douglas Henrique Fernandes¹

Alana Onitsko Ferreira²

¹Acadêmico do Curso de Psicologia do Inesul

²Psicóloga; Mestre em Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem e Docente do Curso de Psicologia do Inesul.

Resumo: O objetivo deste trabalho é compartilhar o breve desenvolvimento de um caso de déficit em habilidades sociais, que foi atendido no núcleo de psicologia aplicada da faculdade Inesul. Paciente do sexo feminino, 50 anos, divorciada, com três filhos. A demanda inicial era voltada para autoconhecimento, mas, durante o processo, identificou-se que a principal dificuldade estava relacionada à interações e à manutenção de relações familiares e sociais mais satisfatórias. A história de vida da paciente revelou fatores que contribuíram para o déficit em habilidades sociais, como excesso de responsabilidades precoces, dificuldades financeiras, ausência de suporte adequado de cuidadores e experiências em relacionamentos abusivos. Esses elementos favoreceram a formação de crenças disfuncionais relacionadas ao papel de servidão nas relações e à percepção de não ser ouvida ou compreendida, gerando sofrimento emocional e impacto negativo em sua vida cotidiana. As habilidades sociais, entendidas como comportamentos que permitem interações mais eficazes, favorecendo empatia, cooperação, resolução de conflitos e comunicação assertiva, mostraram-se um eixo central no processo terapêutico. A partir da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), especialmente por meio do questionamento socrático e da identificação de pensamentos disfuncionais, foi possível promover maior reflexão sobre os padrões interpessoais e desenvolver estratégias de enfrentamento. Após algumas sessões, observaram-se avanços no reconhecimento de crenças limitantes, maior clareza na expressão das próprias necessidades e melhora na qualidade das interações sociais. O caso ilustra a relevância da TCC no tratamento de déficits em habilidades sociais e aponta para a importância da continuidade do acompanhamento psicológico para sustentar e ampliar os ganhos obtidos.

Palavras-chave: Déficit em habilidades sociais; Questionamento Socrático; Terapia Cognitivo Comportamental (TCC).

FITOTERÁPICOS MANIPULADOS: ESTABILIDADE E CONSERVAÇÃO DE EXTRATOS

Camila Senhorini Siqueira¹

Gabriele Dominique Alves Dos Santos¹

João Luiz Palandrani Rosa¹

Maria Barbara Tavares¹

Tiago Costa Tanke¹

Beatriz Neves Bruniera²

¹Acadêmicos do Curso de farmácia do Inesul

²Farmacêutica, Doutora em Ciências da Saúde e Docente do Curso de Farmácia, Enfermagem, Psicologia do Inesul

Resumo: Introdução: Os fitoterápicos, medicamentos produzidos exclusivamente a partir de plantas medicinais, vêm ganhando destaque como alternativa terapêutica eficaz, segura e acessível para prevenir, aliviar e tratar diversas doenças. Diferenciam-se dos fármacos sintéticos por conterem substâncias bioativas naturais presentes em folhas, raízes, flores e sementes, sendo valorizados tanto por seu caráter cultural quanto pelo reconhecimento científico. Seu uso crescente, inclusive em programas de saúde pública, reforça a importância da fitoterapia como prática complementar no cuidado à saúde e na valorização da biodiversidade. Metodologia: A pesquisa foi conduzida por meio de revisão bibliográfica qualitativa, abordando literatura científica e documentos oficiais relacionados à área oftálmica, com ênfase em soluções estéreis e nos critérios de esterilidade estabelecidos em normas técnicas. As fontes consultadas incluíram o Portal da ANVISA, a Farmacopeia Brasileira, bem como artigos científicos indexados em bases de dados como SciELO, Google Acadêmico e PubMed. Resultados e discussão: A produção de fitoterápicos exige rigorosas técnicas de manipulação para assegurar eficácia e segurança. Entre as etapas fundamentais estão a extração, que pode ser realizada por métodos como maceração, infusão ou técnicas modernas (ultrassom e micro-ondas), a secagem, que garante a concentração e a durabilidade dos princípios ativos, e a formulação, em que os extratos são combinados a excipientes para gerar medicamentos estáveis. Cada etapa deve ser conduzida segundo Boas Práticas de Fabricação (BPF), evitando perdas de compostos e garantindo qualidade. Conclusão: Conclui-se que estes medicamentos

REVISTA ELETRÔNICA

Múltiplo Saber

ISSN 1980-5969
Revista Eletrônica Múltiplo Saber do INESUL, Londrina/Pr, vol. 03, nº 03, p. 1-67, set2025

podem ser disponibilizados em diversas formas farmacêuticas, como cápsulas, comprimidos e pós (sólidas), xaropes, tinturas e soluções (líquidas), ou ainda pomadas, cremes e géis (semissólidas). A escolha depende da via de administração, da estabilidade do ativo e da adesão do paciente ao tratamento. Palavras-chave: Fitoterápicos, extratos, manipulação.

FISIOTERAPIA NO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE)

Angélica Jéssica Gomes¹

Anny C. Ferraz Pereira¹

Vera Adelaide Fonseca Pereira²

¹Acadêmicas do Curso de Fisioterapia do Inesul

²Fisioterapeuta. Coordenadora e docente do Curso de Fisioterapia do Inesul.

RESUMO: Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma das principais causas de incapacidade no mundo, com impacto significativo nas funções motoras, cognitivas e emocionais. Objetivos: Verificar a reabilitação fisioterapêutica pós-AVE. Metodologia: O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura e literatura disponível, a pesquisa foi realizada em bancos de dados como scielo, pubmed, Pedro no período de 2015 a 2025, com os descritores: acidente encefálico, neuroplastia, reabilitação. Discussão e Resultados: foi verificado que a reabilitação multidisciplinar gera melhores resultados funcionais e melhora a qualidade de vida. Com o uso de técnicas assistida na marcha potencializa a recuperação da mobilidade e promove maior independência. Conclusão: A reabilitação fisioterapêutica no AVE é primordial para reduzir sequelas e reinserir o paciente em sua vida social e funcional.

Palavras Chaves: acidente encefálico, neuroplastia, reabilitação.

FEBRE REUMÁTICA NA VASCULITE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Aline Santana Rocha¹

Vera Adelaide Fonseca Pereira²

¹Acadêmica do Curso de Fisioterapia do Inesul

²Fisioterapeuta. Coordenadora e docente do Curso de Fisioterapia do Inesul.

RESUMO: Introdução: A febre reumática e a vasculite são doenças inflamatórias de caráter autoimune que podem comprometer diferentes sistemas do corpo, em especial o cardiovascular e o musculoesquelético, gerando limitações funcionais e risco de complicações crônicas. Ambas compartilham características inflamatórias, mas possuem mecanismos fisiopatológicos distintos, o que exige atenção diferenciada no diagnóstico e no tratamento. Objetivo: Analisar a relação entre a febre reumática e a vasculite, destacando suas diferenças clínicas e fisiopatológicas, além de discutir as estratégias de tratamento farmacológico e fisioterapêutico voltadas à melhora da qualidade de vida dos pacientes. Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura realizada nas bases PubMed, Scielo, Bireme e Google Scholar. Foram incluídos artigos publicados entre 2016 e 2023, em português e inglês, que abordassem aspectos clínicos, terapêuticos e reabilitadores das doenças. Conclusão: A análise evidenciou que o tratamento farmacológico é essencial para o controle da resposta inflamatória e prevenção de complicações, porém não é suficiente para restaurar plenamente a funcionalidade dos pacientes. Nesse contexto, a fisioterapia apresenta papel fundamental, com objetivos que variam desde o controle da dor e inflamação no curto prazo até a reabilitação funcional e prevenção de incapacidades a longo prazo. Assim, a integração entre medidas farmacológicas e fisioterapêuticas se mostra indispensável para a melhoria do prognóstico e da qualidade de vida de indivíduos acometidos por febre reumática e vasculite.

Palavras-chave: Febre Reumática, Vasculite, Tratamento Fisioterapêutico e Reabilitação

CUIDADOS PALIATIVOS: A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA ENTRE O CUIDAR E O ALIVIAR

Renata Cristina Dourado Romanini¹

Ednalva de Oliveira Miranda Guizi²

¹Assistente Social. Coordenadora do Núcleo de Apoio ao Estudante do Inesul

²Enfermeira; Diretora Acadêmica e Docente do Curso de Enfermagem do Inesul.

RESUMO: Introdução: A demanda em Cuidados Paliativos é crescente em todo o mundo devido ao envelhecimento populacional (ANCP, 2020). Os órgãos nacionais e internacionais de saúde enfatizam cada vez mais a necessidade de criação de políticas baseadas em evidências, reconhecendo o paliativismo como essencial no cuidado nos serviços de saúde (Brasil, 2020). Objetivos: discutir o papel do enfermeiro na equipe multidisciplinar, de forma a proporcionar ao paciente em cuidados paliativos, um cuidado sistematizado, integrando no contexto paciente- família, enfermeiro e equipe multiprofissional a uma assistência humanizada. Metodologia: trata-se de um levantamento da produção acadêmica, disponíveis em acesso aberto na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), publicadas em um período de 2015 a 2025, com abordagem no paciente com diagnóstico oncológico, a importância do enfermeiro na assistência entre o cuidar e aliviar e as pesquisas e produção científica que enriquece conhecimentos e valoriza a profissão. Conclusão: a enfermagem ao realizar a assistência ao paciente, sistematizada, com implementação de protocolos, que integram a humanização e a equipe multidisciplinar, envolvendo o cuidado integral, a família-enfermeiro-equipe multidisciplinar, numa convivência, que atende os aspectos éticos e emocionais, que permeia a prática dos cuidados paliativos, saudável, de alívio, e de respeito. Enfatizamos o valor da pesquisa na enfermagem sobre o assunto abordado, onde contribui muito com o crescimento científico dos profissionais e fortalece as práticas assistenciais, educativas e de gestão na área.

Palavras-chave: Enfermagem sistematizada; Cuidados paliativos; Produção científica.

**PROJETO INTEGRADOR:
ENTRE INCONSCIENTE E COGNIÇÃO: PERSPECTIVAS DISTINTAS SOBRE O TRANSTORNO DE PERSONALIDADE
ANTISSOCIAL**

Alessandra Radis¹
Douglas Henrique Fernandes¹
Fábia Lara Maciel Andrade¹
João Felipe Torrecillas Pinha¹
Lucas Barbosa Namur²

¹Acadêmicos do Curso de Psicologia do Inesul

²Psicólogo. Coordenador e docente do Curso de Psicologia do Inesul.

RESUMO: O presente projeto integrador tem como objetivo analisar o Transtorno de Personalidade Antissocial (TPAS), frequentemente associado à noção de psicopatia, sob a perspectiva de dois referenciais clínicos distintos: a Psicanálise e a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). Trata-se de um transtorno caracterizado por padrões persistentes de desrespeito e violação das normas sociais, ausência de empatia e instrumentalização do outro, conforme descrito em manuais diagnósticos internacionais, como o DSM-5-TR e a CID-11. A relevância do estudo reside em compreender como diferentes tradições teórico-clínicas, fundamentadas em campos epistemológicos heterogêneos, abordam o mesmo fenômeno. Enquanto a Psicanálise focaliza a constituição do sujeito, os processos inconscientes e as dinâmicas pulsionais, a TCC prioriza a identificação de esquemas cognitivos e comportamentos disfuncionais, propondo intervenções estruturadas voltadas à modificação de padrões de pensamento e conduta. A investigação será conduzida por meio de levantamento bibliográfico, de caráter narrativo, buscando destacar não apenas as estratégias de tratamento apontadas por cada abordagem, mas sobretudo às concepções distintas de sujeito, sintoma e mudança terapêutica que orientam suas práticas. Espera-se, com isso, favorecer uma reflexão crítica sobre os modos plurais de compreender e intervir no TPAS, contribuindo para o debate acadêmico e a formação em Psicologia.

Palavras-chave: psicanálise; terapia cognitivo-comportamental; transtorno de personalidade antissocial.

EMOÇÕES E AUTOCUIDADO: UMA PROPOSTA DE SUPORTE PSICOEDUCATIVO PARA MULHERES

Ana Paula Barbosa Ferreira¹

Lucas Barbosa Namur²

¹Acadêmica do Curso de Psicologia do Inesul

²Psicólogo. Coordenador e docente do Curso de Psicologia do Inesul.

RESUMO: Este trabalho apresenta a criação de um material psicoeducativo voltado ao acolhimento emocional de mulheres em situação de sobrecarga física, mental e afetiva. A proposta surgiu da experiência pessoal da autora enquanto mulher, da escuta empática de relatos femininos, em seu convívio social e familiar, e como estudante de Psicologia. A partir da observação das dores silenciosas que muitas mulheres enfrentam no cotidiano, como a exaustão, a autonegligência e a invisibilidade emocional, nasceu o desejo de construir um recurso acessível e acolhedor, que promovesse reflexão, reconexão e cuidado com a própria saúde mental. Com base em fundamentos da Psicologia Humanista e da Psicologia da Saúde, o material foi organizado em blocos temáticos que abordam emoções, limites, práticas possíveis de autocuidado e a importância da escrita terapêutica como forma de expressão emocional. A linguagem utilizada é leve, respeitosa e empática, buscando atingir mulheres que vivem no piloto automático e se sentem constantemente sobrecarregadas. A proposta tem potencial de impacto coletivo, podendo alcançar um público amplo por meio de recursos digitais e plataformas acessíveis. Ao reconhecer o autocuidado como um ato de resistência, o trabalho se propõe a contribuir para a promoção da saúde emocional de mulheres e, acima de tudo, merecedoras de afeto, presença e descanso.

Palavras-chave: Autocuidado, sobrecarga emocional, emoções.

**EFICÁCIA DA FISIOTERAPIA NA SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO: ABORDAGEM BASEADAS EM EVIDÊNCIAS:
REVISÃO DE LITERATURA**

Edson Ernesto Tardiolle¹

Josiane Aparecida Goes Tardiolle¹

Vera Adelaide Fonseca Pereira²

¹Acadêmicos do Curso de Fisioterapia do Inesul

²Fisioterapeuta. Coordenadora e docente do Curso de Fisioterapia do Inesul.

RESUMO: Introdução: A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) é a neuropatia compressiva mais prevalente, afetando de 3% a 6% da população adulta, com maior incidência em mulheres. Caracteriza-se pela compressão do nervo mediano no túnel do carpo, resultando em sintomas como dor, formigamento e fraqueza muscular (Ataide et al., 2019). Objetivo: Analisar as evidências científicas disponíveis na base Scielo sobre a eficácia das abordagens fisioterapêuticas no tratamento da STC. Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura foi utilizado a base Scielo como fonte principal. Foram incluídos estudos clínicos randomizados e revisões sistemáticas que abordaram intervenções fisioterapêuticas. A estratégia de busca focou em artigos publicados entre 2018 e 2023. Desenvolvimento: As intervenções fisioterapêuticas com melhores evidências incluem: Mobilização Neural, Eletroterapia, Exercícios Terapêuticos Órteses e Educação (Almeida, 2021, Carvalho, 2021, Oliveira, 2018, Silva, 2019, Souza, 2020, Pereira, 2022). Órteses e Educação. Discussão e Resultados: Os resultados indicam que as intervenções fisioterapêuticas baseadas em evidências são eficazes para reduzir sintomas, melhorar a função e a qualidade de vida de pacientes com Síndrome do Túnel do Carpo (STC). A educação do paciente e a adaptação ergonômica são componentes essenciais para a prevenção de recidivas. Conclusão: Foi concluído que a fisioterapia é uma modalidade eficaz e segura para o tratamento conservador da Síndrome do Túnel do Carpo, especialmente em estágios iniciais e moderados. Recomenda-se a intervenção precoce e a integração de múltiplas técnicas para otimizar os desfechos clínicos e evitar a progressão para estágios que necessitem de intervenção cirúrgica.

Palavras-chave: Síndrome do Túnel do Carpo, Fisioterapia, Mobilização Neural, Eletroterapia, Tratamento Conservador.

DOENÇA DE PARKINSON: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Aghata Camilo Lopes¹

Amanda Gonçalves Mendes¹

Vera Adelaide Fonseca Pereira²

¹Acadêmicas do Curso de Fisioterapia do Inesul

²Fisioterapeuta. Coordenadora e docente do Curso de Fisioterapia do Inesul.

RESUMO: Introdução: A doença de Parkinson é uma condição neurológica degenerativa de uma região conhecida como substância negra, causada pela perda de dopamina, morte dos neurônios. Doença de evolução lenta, caracterizada por movimentos involuntários. É considerada a segunda enfermidade neurodegenerativa mais comum entre os idosos, sua causa é a diminuição do neurotransmissor dopamina, responsável pelos movimentos. Metodologia: Foram realizadas pesquisas com abordagens qualitativas de artigos científicos em banco de dados como, Medline e Google Acadêmico, no período de 2015 a 2025, os descritores utilizados para o levantamento foram: Doença de Parkinson, Fisioterapia Neurofuncional, Intervenções fisioterapêuticas em doenças de Parkinson, prevenção de quedas em idosos com Parkinson, estimulação cerebral. Objetivo: O objetivo desta revisão é realizar o estudo mais aprofundado sobre Doença de Parkinson e as evoluções da fisioterapia nos últimos anos para o tratamento da doença. Desenvolvimento: O diagnóstico clínico é feito através de imagens de ressonância magnética e tomografia, são utilizados para descartar outras doenças que também causam sintomas semelhantes, o diagnóstico da doença de Parkinson é baseado principalmente em avaliações clínicas, histórico do paciente e exames físicos. Sinais básicos da doença de Parkinson são os tremores em repouso, rigidez caracterizada pelo aumento da força muscular, bradicinesia, instabilidade postural, instabilidade na marcha e quedas frequentes na fase final da doença, sintomas que originam-se da neurodegeneração dos neurônios, a falta da Dopamina. Conclusão: A fisioterapia é um tratamento adjunto aos medicamentos e o tratamento psicológico, incluindo a terapia convencional ocupacional, estímulos visuais, auditivo e sensorial. O tratamento ajuda o paciente em todos os estágios da doença, sendo eles primário e secundários, minimizando os sintomas da doença, mantendo ativo e realizando suas atividades de vida diária com maior eficiência e independência possível, trabalhando todo sistema motor.

CONTROLE DE QUALIDADE EM CÁPSULAS MANIPULADAS

Ana Paula Nogari¹

Helton Tony G. Muniz¹

Júlia Kanane P. K.¹

Fernando B. Dos Santos¹

Mirian Augusto Da Silva¹

Beatriz Neves Bruniera

¹Acadêmicos do Curso de Farmácia do Inesul

²Farmacêutica, Doutora em Ciências da Saúde e Docente do Curso de Farmácia, Enfermagem, Psicologia do Inesul

RESUMO: Introdução: As cápsulas manipuladas representam uma alternativa terapêutica de grande relevância, principalmente por possibilitarem o tratamento individualizado, adaptado às necessidades de cada paciente. Contudo, sua utilização exige rigorosos procedimentos de controle de qualidade, de forma a garantir segurança, eficácia e confiabilidade. O não cumprimento das normas pode comprometer a resposta clínica e colocar em risco a saúde da população. Ensaio como o de peso médio, a uniformidade de dose e a avaliação da integridade das cápsulas constituem etapas indispensáveis no controle laboratorial. Diante disso, questiona-se: de que maneira a implementação de procedimentos rigorosos de controle de qualidade em cápsulas manipuladas pode contribuir para a segurança, eficácia terapêutica e confiabilidade dos medicamentos? Objetivo: Este estudo tem como objetivo geral analisar métodos de controle de qualidade aplicáveis às cápsulas manipuladas, com foco em parâmetros farmacopéicos estabelecidos pela legislação sanitária. Busca-se compreender de que maneira o ensaio de peso médio, a verificação da uniformidade de dose e a avaliação da integridade física contribuem para assegurar segurança e eficácia no uso de medicamentos manipulados. Conclusão: O controle de qualidade em cápsulas manipuladas é um requisito indispensável para a prática farmacêutica. Por meio de ensaios como peso médio, uniformidade de dose, integridade, desintegração e estabilidade, torna-se possível garantir a segurança do paciente, a

REVISTA ELETRÔNICA

Múltiplo Saber

ISSN 1980-5969
Revista Eletrônica Múltiplo Saber do INESUL, Londrina/Pr, vol. 03, nº 03, p. 1-67, set2025

eficácia terapêutica e a credibilidade das farmácias magistrais. A adoção sistemática desses parâmetros, em conformidade com a legislação, representa um avanço significativo para a saúde pública, reafirmando a responsabilidade social do farmacêutico no cuidado ao paciente.

Palavras-chave: Manipuladas; cápsulas; terapêutica

CONTRACONTROLE COMO UMA BARREIRA ÀS INTRUSÕES DE ENGENHARIA SOCIAL: UMA REVISÃO NARRATIVA DE LITERATURA.

Otavio Augusto Bueno Marangoni¹

Andressa Chrischner Ferrari²

¹Acadêmico do Curso de Psicologia do Inesul

**²Psicóloga; Mestre em Análise do Comportamento
e Docente do Curso de Psicologia do Inesul**

RESUMO: O contracontrole é descrito como um comportamento reativo em resposta a uma relação de controle, emitido em resposta a um antecedente aversivo, com a função de eliminar ou diminuir sua força. A engenharia social, por sua vez, utiliza simulações de controle para induzir indivíduos a fornecer informações sensíveis, como credenciais e dados pessoais. Este estudo tem como objetivo revisar a literatura que relaciona contracontrole e engenharia social, demonstrando como estratégias baseadas no behaviorismo radical podem proteger indivíduos contra tentativas de manipulação. O método adotado foi a revisão narrativa de literatura, examinando produções nacionais e internacionais sobre os temas. Os resultados indicam que o contracontrole pode atuar como um mecanismo de autopreservação, permitindo ao indivíduo validar a legitimidade de interações suspeitas. Além disso, cada etapa da engenharia social, conforme descrita no modelo Cyber Kill Chain, pode ser interrompida por respostas de contracontrole adequadas. A integração entre a psicologia comportamental e a segurança da informação acaba por dar maiores recursos para que as pessoas se defendam contra ataques de engenharia social.

Palavras-chave: contracontrole, engenharia social, psicologia comportamental, behaviorismo radical.

CONDROMALÁCIA PATELAR: UMA ANÁLISE ABRANGENTE DO DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E CONTRIBUIÇÕES DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS NA PREVENÇÃO

Gabryelly Calazans Morokawa¹
João Marcello Guergoletto Pereira¹
José Valdecir de Oliveira Junior²

¹Acadêmicos do Curso de Fisioterapia do
Inesul

²Fisioterapeuta; Docente do Curso de Fisioterapia do Inesul

RESUMO: A condromalácia patelar (CP) é uma condição que afeta a articulação patelofemoral, sendo uma das principais causas de dor anterior no joelho. Caracteriza-se pelo amolecimento e fissuras da cartilagem da patela, o que gera dor, crepitação e dificuldade nas atividades que impõem carga sobre a articulação, como subir e descer escadas. A etiologia da CP é multifatorial, envolvendo fatores anatômicos, biomecânicos, traumas diretos e sobrecarga repetitiva. O diagnóstico é feito com base na história clínica e exames de imagem, como a ressonância magnética. O tratamento conservador, com ênfase na fisioterapia e no fortalecimento muscular, é a abordagem inicial recomendada. Em casos de falha no tratamento conservador, a cirurgia pode ser indicada. A prevenção envolve a prática de exercícios físicos com técnica correta, incluindo fortalecimento muscular, alongamento e treino de propriocepção. O artigo discute a importância do diagnóstico precoce e da abordagem terapêutica para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, com foco em exercícios físicos como ferramenta fundamental tanto na prevenção quanto no tratamento da CP.

Palavras-chave: Condromalácia Patelar, Tratamento, Fisioterapia, Diagnóstico.

CÂNCER E LUTO ANTECIPATÓRIO :ENFOQUE NA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL

Kátia Elaine Dias de Souza Marinho¹

Alana Onitsko Ferreira²

¹Acadêmica do Curso de Psicologia do Inesul

²Psicóloga; Mestre em Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem e Docente do Curso de Psicologia do Inesul.

RESUMO: O objetivo deste trabalho é demonstrar a aplicação da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) no manejo emocional e comportamental de uma paciente oncológica que enfrenta o impacto de um diagnóstico grave, enfatizando também o processo de luto antecipatório. Este relato descreve o atendimento psicológico de uma paciente feminina de 51 anos, diagnosticada com câncer renal e com metástases, apresenta dificuldades nos relacionamentos interpessoais e estabelecimento de vínculos afetivos, apesar de manter-se ativa e esperançosa. O atendimento consistiu em sessões com ênfase na identificação e reestruturação de pensamentos disfuncionais, estratégias de enfrentamento adaptativas. Foram utilizadas técnicas de monitoramento cognitivo, registro de pensamentos e emoções, e intervenções comportamentais para o manejo do estresse. O luto antecipatório foi abordado por meio de psicoeducação e suporte emocional, facilitando a aceitação gradual da doença e da possibilidade de perdas futuras. Através da TCC, a paciente apresentou melhora na regulação emocional, redução da ansiedade relacionada ao prognóstico e maior assertividade nas relações interpessoais. O reconhecimento e a elaboração do luto antecipatório favoreceram a adaptação psicológica, minimizando sintomas depressivos e promovendo uma postura ativa e esperançosa frente ao tratamento. A TCC mostrou-se eficaz para auxiliar pacientes oncológicos no enfrentamento dos desafios psicológicos decorrentes do diagnóstico e da evolução da doença. O manejo do luto antecipatório é fundamental para prevenir complicações emocionais e favorecer a qualidade de vida. A aplicação da TCC associada ao suporte no luto antecipatório evidenciou-se uma intervenção apropriada para o contexto oncológico, promovendo melhor adaptação psicossocial da paciente e apoiando sua resiliência diante do quadro clínico.

Palavras-chaves: Luto antecipatório; câncer; TCC.

AVALIAÇÃO COMPARATIVA ENTRE BASES DE POMADAS: COMPARAÇÃO ENTRE LANOLINA, VASELINA E PEG QUANTO À ESPALHABILIDADE, ABSORÇÃO E USO CLÍNICO

Andréia Aparecida Diniz Blegniski¹

Josiane Aparecida Alcantara de Biasi¹

Vânia de Paula Braga¹

Beatriz Neves Bruniera²

¹Acadêmicas do Curso de Farmácia do Inesul

²Farmacêutica; Doutora em Ciências da Saúde e Docente do Curso de Farmácia, Enfermagem, Psicologia do Inesul

RESUMO: Introdução: A pele reveste e protege as estruturas internas do corpo, sendo composta por epiderme, derme e tecido subcutâneo. Alterações nutricionais, perfusionais, presença de comorbidades, variações ambientais ou o processo natural de envelhecimento podem comprometer sua função de barreira, tornando-a mais suscetível a lesões. Objetivo: Comparar formas farmacêuticas semissólidas utilizadas no tratamento de patologias por via epidérmica ou transdérmica, com ênfase em bases de pomadas, tomando como referência a lanolina, a vaselina e o polietileno glicol (PEG). Material e Métodos: A pesquisa foi realizada entre agosto e setembro de 2025 por meio de revisão bibliográfica integrativa, com levantamento em bases de dados como SciELO e PubMed, além de e-books e literatura especializada da área farmacêutica. Resultados: A lanolina e a vaselina atuam como barreiras lipídicas, reduzindo a perda transepidérmica de água e promovendo hidratação. A lanolina apresenta espalhabilidade viscosa e pegajosa, sendo frequentemente associada a ceras, especialmente em concentrações de até 30% (lanovaselina). Possui absorção cutânea moderada. Já a vaselina apresenta textura leve, homogênea e untuosa, espalha-se facilmente, mas apresenta absorção muito baixa, o que constitui sua principal diferença em relação à lanolina. O PEG, por sua vez, destaca-se na cosmetologia pela versatilidade, segurança e resistência química, sendo amplamente empregado tanto em embalagens quanto em formulações, como esfoliantes físicos, devido às suas microesferas que promovem renovação celular. Conclusão: Emolientes e umectantes são fundamentais em formulações tópicas pela ação hidratante, enquanto o PEG se sobressai na cosmetologia por sua multifuncionalidade e aplicabilidade em produtos farmacêuticos e cosméticos.

Palavras-chave: Vaselina, lanolina, polietilenoglicol.

ATAXIA: ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS COM FOCO NA ATAXIA DE FRIEDREICH – UMA REVISÃO DE LITERATURA

Samara Suelen Santos Tramontina Cunha¹

Vera Adelaide Pereira Fonseca²

¹Acadêmica do Curso de Fisioterapia do Inesul

²Fisioterapeuta. Coordenadora e docente do Curso de Fisioterapia do Inesul.

RESUMO: Introdução: A ataxia é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. O seu tratamento envolve a combinação de medicamentos para tratar os sintomas e fisioterapia para melhorar a qualidade de vida, mas infelizmente não existe cura para a doença. Objetivo: Analisar, por meio da literatura, de modo geral os principais tipos de ataxia, dando ênfase na ataxia de Friedreich. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão de literatura integrada, onde foram utilizados bancos de dados como scielo, lilacs, google acadêmico e literatura. Desenvolvimento: Alguns sintomas se assemelham à embriaguez, fala arrastada, tropeços, quedas e falta de coordenação. Discussão e Resultados: A fisioterapia promove retardo na progressão com abordagens individualizadas e multidisciplinares. Conclusão: A fisioterapia é primordial no tratamento de ataxia, contribuindo para o retardo na progressão da doença, além da melhora na qualidade de vida.

Palavras-Chave: Ataxia, Ataxia Cerebelar, Ataxia de Friedreich, Fisioterapia.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PRÉ-ECLÂMPسيا: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Mayara Caroline de Oliveira Moreira¹

Willian Jonathan de Freitas Menezes¹

Gabriela Cabral Fonseca¹

Andréia Ribeiro²

Bruna Decco Marques da Silva³

¹Acadêmicos do Curso de Enfermagem do Inesul

²Enfermeira; Coordenadora e Docente do Curso de Enfermagem do Inesul

³Enfermeira; Mestre em Enfermagem e Docente do Curso de Enfermagem do Inesul.

RESUMO: Introdução: A pré-eclâmpsia é uma síndrome hipertensiva específica da gestação que se manifesta após a 20ª semana, caracterizada por hipertensão arterial e proteinúria, podendo evoluir para complicações graves como eclâmpsia e síndrome HELLP. Trata-se de uma das principais causas de morbimortalidade materna e perinatal em nível mundial. Objetivo: Relatar a experiência de discentes de graduação em enfermagem na elaboração e apresentação de um seminário sobre saúde da mulher, com enfoque na pré-eclâmpsia. Método: Trata-se de um relato de experiência que descreve a atuação dos autores, discentes de graduação em enfermagem, na condução de um seminário sobre saúde da mulher, com enfoque na pré-eclâmpsia ministrado à turma composta por 22 estudantes de uma instituição privada de ensino superior localizada em Londrina, Paraná. As apresentações ocorreram de forma presencial, às quartas-feiras, durante o mês de agosto de 2025, e foram desenvolvidas por meio de metodologias ativas de ensino. Resultados: O seminário possibilitou aprofundar conhecimentos sobre fatores de risco, sinais clínicos, diagnóstico e cuidados de enfermagem frente à pré-eclâmpsia. Os discentes identificaram diagnósticos de enfermagem prioritários como “Risco de perfusão tissular ineficaz” e “Ansiedade relacionada ao risco materno-fetal”, além de propor intervenções como monitorização da pressão arterial, repouso em decúbito lateral esquerdo, orientações sobre sinais de alerta e apoio emocional à gestante. Considerações Finais: A experiência favoreceu o desenvolvimento do raciocínio clínico e reforçou a importância da atuação do enfermeiro no cuidado integral à gestante com diagnóstico de pré-eclâmpsia, destacando a relevância do reconhecimento precoce e do manejo adequado dessa condição.

Palavras-chave: Pré-Eclâmpsia; Enfermagem; Saúde da Mulher.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PLACENTA PRÉVIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Letícia Carneiro¹

Andréia Ribeiro²

Bruna Decco Marques da Silva³

¹Acadêmica do Curso de Enfermagem do Inesul

²Enfermeira; Coordenadora e Docente do Curso de Enfermagem do Inesul

³Enfermeira; Mestre em Enfermagem e Docente do Curso de Enfermagem do Inesul.

RESUMO: Introdução: A placenta prévia ocorre quando a placenta se implanta na porção inferior do útero, cobrindo parcial ou totalmente o colo uterino. Clinicamente, a gestante apresenta sangramento vaginal de cor vermelho vivo, de início súbito, que pode tornar-se abundante e persistente, comprometendo o suprimento sanguíneo do bebê. Objetivo: Relatar a experiência de discentes de graduação em enfermagem na elaboração e apresentação um seminário sobre saúde da mulher, com enfoque em placenta prévia. Método: Trata-se de um relato de experiência que descreve a atuação dos autores, discentes de graduação em enfermagem, na condução de um seminário sobre saúde da mulher, com enfoque em placenta prévia, ministrado à turma composta por 22 estudantes de uma instituição privada de ensino superior localizada em Londrina, Paraná. As apresentações ocorreram de forma presencial, às quartas-feiras, durante o mês de agosto de 2025, e foram desenvolvidas por meio de metodologias ativas de ensino. Resultados: Os alunos demonstraram compreensão sobre os fatores de risco relacionados a essa complicação obstétrica, bem como sobre a importância do acompanhamento adequado no pré-natal, do diagnóstico precoce e da adoção de condutas assertivas para a redução dos riscos maternos e perinatais em casos de placenta prévia. Considerações Finais: Reforça-se a importância da atuação da enfermagem na monitorização, assistência e apoio à gestante, bem como no reconhecimento dos sinais de alerta. Destaca-se ainda que a adoção de condutas adequadas pode impactar positivamente a vida de muitas mulheres e de seus filhos, contribuindo para a redução de riscos e para a promoção da saúde e do bem-estar.

Palavras-chave: Placenta Prévia; Emergência Obstétrica; Enfermagem.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA ECLÂMPSIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

José Miguel da Costa¹
Adeilson Carvalho Valerio¹
Vinicius Monteiro Santos¹
Ketlin Faustino Dantes¹
Ednalva de Oliveira iranda Guizi²
Bruna Decco Marques da Silva²

¹Acadêmicos do Curso de Enfermagem do Inesul

²Enfermeira; Diretora Acadêmica e Docente do Curso de Enfermagem do Inesul

³Enfermeira; Mestre em Enfermagem e Docente do Curso de Enfermagem do Inesul.

RESUMO: Introdução: A eclâmpsia é uma emergência obstétrica caracterizada por convulsões generalizadas, representando risco iminente à vida da mãe e do bebê, sendo sua importância clínica evidenciada pela elevada morbimortalidade materna e perinatal. Objetivo: Relatar a experiência de discentes de graduação em enfermagem na elaboração e apresentação um seminário sobre saúde da mulher, com enfoque em eclâmpsia. Método: Trata-se de um relato de experiência que descreve a atuação dos autores, discentes de graduação em enfermagem, na condução de um seminário sobre saúde da mulher, com enfoque em eclâmpsia, ministrado à turma composta por 22 estudantes de uma instituição privada de ensino superior localizada em Londrina, Paraná. As apresentações ocorreram de forma presencial, às quartas-feiras, durante o mês de agosto de 2025, e foram desenvolvidas por meio de metodologias ativas de ensino. Resultados: Os estudantes identificaram fatores de risco relacionados à pré-eclâmpsia, como confusão mental, crises epiléticas, hipertensão arterial, adolescência ou idade avançada, diabetes mellitus e lúpus eritematoso. Destacou-se a importância do enfermeiro e da atenção primária na busca ativa à gestante, monitoramento e orientações para prevenção e manejo precoce de complicações. Considerações Finais: Compete à equipe de enfermagem esclarecer as dúvidas da gestante e, quando necessário, realizar busca ativa. A dimensão social também possui grande relevância no cuidado, sendo essencial encaminhar a gestante a um especialista obstetra diante da presença de sinais ou sintomas de alarme, medida que contribui para salvaguardar a vida materna.

Palavras-chave: Eclâmpsia; Saúde da Mulher; Convulsão.

ASPECTOS CLÍNICOS E PERSPECTIVAS DE TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA DOENÇA DE ALZHEIMER: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Maria Eduarda Santos Zaniani¹

Vera Adelaide Fonseca Pereira²

¹Acadêmica do Curso de Fisioterapia do Inesul

²Fisioterapeuta. Coordenadora e docente do Curso de Fisioterapia do Inesul.

RESUMO: Introdução: O Alzheimer é uma patologia que pode ser classificada em maior ou menor grau, ou seja, existem pacientes portadores que estão em estado inicial e ainda não possuem comprometimento significativo da memória e das habilidades físicas, motoras e intelectuais. Objetivo: Compreender os aspectos clínicos, fisioterapêuticos, neurológicos e terapêuticos relacionados à Doença de Alzheimer, destacando as perspectivas do tratamento fisioterapêutico e os impactos na qualidade de vida. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos entre os anos de 2015 a 2025. A pesquisa foi realizada em base de dados do Scielo e Google Acadêmico. Desenvolvimento: Doença de Alzheimer é uma síndrome neurodegenerativa progressiva, de etiologia multifatorial, que compromete a memória, a cognição e a função executiva dos indivíduos. A fisioterapia atua como suporte fundamental no tratamento para amenizar sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O conhecimento aprofundado dos efeitos das alterações neuropsicológicas e funcionais da doença possibilita a elaboração de estratégias fisioterapêuticas eficazes, contribuindo para a manutenção das atividades funcionais, da marcha, do equilíbrio e da autonomia. Resultados: Foi observado que a fisioterapia aplicada de forma contínua e individualizada possibilita melhores resultados na manutenção da independência funcional, na reabilitação motora e na redução de complicações associadas à doença de Alzheimer. A literatura aponta a importância do diagnóstico precoce para o início das intervenções fisioterapêuticas, potencializando seus benefícios. Discussão e Resultados: A fisioterapia atua diretamente na qualidade de vida dos pacientes com doença de Alzheimer, favorecendo a autonomia, a independência e o prolongamento das funções cognitivas e motoras. A atuação do fisioterapeuta deve ser norteada pela avaliação funcional individualizada, visando propor intervenções específicas e adaptadas a cada paciente. O tratamento deve estar inserido dentro de uma equipe multidisciplinar, na qual a fisioterapia se mostra, sem dúvida, indispensável.

Palavras-chave: Alzheimer, Demência, Neurodegeneração, Fisioterapia.

**APLICAÇÃO DA ESCUTA QUALIFICADA UTILIZADA COMO BASE DO PROCESSO TERAPÊUTICO:
PRÁTICA EM CLÍNICA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL**

Rubia Martins Crema¹

Lucas Barbosa Namur²

¹Acadêmica do Curso de Psicologia do Inesul

²Psicólogo. Coordenador e docente do Curso de Psicologia do Inesul.

RESUMO: A escuta e a fala na psicoterapia são ferramentas poderosas porque constituem a base do processo terapêutico, é uma prática clínica embasada em princípios científicos, técnicos e éticos, buscando promover mudanças duradouras na saúde mental e no bem-estar do indivíduo. Baseando-se na técnica específica da escuta e diálogo, inicia-se o atendimento clínico de uma mulher, 38 anos, enfermeira, que procurou a clínica escola por sentir-se ansiosa e insatisfação profissional. Foram realizadas 4 sessões de 50 minutos, semanalmente, as quais eram supervisionadas pelo coordenador de turma. A validação na aplicação de técnicas específicas de escuta e diálogo incluem a escuta ativa, que envolve manter contato visual, evitar interrupções e julgamentos, e usar a linguagem corporal para demonstrar atenção. Utilizamos parafrasear algumas questões trazidas por ela, e ao final resumir a sessão, isso demonstrava total interesse pelo que ela trazia para o atendimento, fazendo perguntas abertas para aprofundar a compreensão e demonstrar empatia. Durante a sessão, foi realizado um acolhimento, permitindo que a paciente expressasse livremente suas preocupações e sentimentos. A abordagem buscou criar um espaço seguro, favorecendo a construção de vínculo terapêutico e promovendo alívio emocional imediato. A paciente relatou sintomas relacionados à ansiedade e à insegurança profissional, evidenciando descontentamento com sua escolha profissional e medo de fracasso. Ao longo do processo, a postura acolhedora e a escuta qualificada favoreceram momentos de autorreflexão, permitindo que a paciente reconhecesse padrões de comportamentos obtidos e identificasse emoções associadas às suas dificuldades. Essa reflexão contribuiu para a ampliação da consciência sobre seus sentimentos e comportamentos, fortalecendo sua percepção de recursos internos para lidar com os desafios. Foram discutidas estratégias iniciais para o manejo da ansiedade e para o desenvolvimento de maior segurança diante das demandas profissionais, respeitando o ritmo e as necessidades apresentadas pela paciente.

Palavras-chave: Escuta; Clínica; Análise do Comportamento

**ANSIEDADE GENERALIZADA E TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE: UM ESTUDO DE CASO EM
TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL**

Paulo Cesar Zuliani¹
Alana Onitsko Ferreira²

¹Acadêmico do Curso de Psicologia do Inesul

²Psicóloga; Mestre em Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem e Docente do Curso de Psicologia do Inesul.

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um caso clínico atendido no Núcleo de Psicologia Aplicada da faculdade Inesul. Refere-se a uma paciente do sexo feminino, 73 anos, casada, aposentada, foi encaminhada pela unidade básica de saúde devido a quadro de ansiedade generalizada associado a transtorno depressivo recorrente. Iniciou tratamento medicamentoso (Sertralina 50mg/dia e Mirtazapina 15mg/noite) e acompanhamento psicológico. As sessões evidenciaram dificuldades em lidar com a solidão, insegurança em atividades cotidianas e pensamentos catastróficos, agravados pela perda de seu animal de estimação. Foram aplicadas técnicas da Terapia Cognitivo-Comportamental, com foco em reestruturação cognitiva, identificação e modificação de pensamentos automáticos negativos, além de psicoeducação quanto ao impacto da exposição a notícias negativas. Ao longo do processo terapêutico, observou-se melhora significativa do humor, maior disposição para atividades diárias e retomada gradual de vínculos sociais. Na etapa final, a paciente relatou equilíbrio emocional, maior autogerenciamento e disposição para auxiliar familiares, optando por encerrar o atendimento terapêutico. O caso demonstra a efetividade da TCC na promoção de mudanças cognitivas e comportamentais em quadros de ansiedade e depressão em idosos.

Palavras-chave: Ansiedade Generalizada; Depressão; Terapia Cognitivo-Comportamental.

ANSIEDADE E SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS: IMPACTOS DA SOBRECARGA NO AMBIENTE DE TRABALHO

Débora Raquel Gomes da Silva¹

Ademilson Nunes¹

André Vinícius Venêga Conceição de Castilho¹

Alana Onitsko Ferreira²

¹Acadêmicos do Curso de Psicologia do Inesul

²Psicóloga; Mestre em Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem e Docente do Curso de Psicologia do Inesul.

RESUMO: Este estudo investigou os impactos da sobrecarga laboral na saúde mental de trabalhadores brasileiros, considerando diferentes modalidades de vínculo profissional, como empregados formais, autônomos e freelancers. O objetivo foi analisar a prevalência de sintomas ansiosos e sinais de burnout, bem como compreender a percepção dos participantes sobre fatores organizacionais que influenciam o bem-estar psicológico. A coleta de dados ocorreu por meio de questionário online (Google Forms), aplicado entre 19 de agosto a 02 de setembro de 2025, com 81 respondentes. A análise estatística descritiva contemplou frequências, percentuais e organização dos achados em gráficos e tabelas. Os resultados apontam que a maioria dos participantes vivencia sobrecarga de tarefas, jornadas superiores ao contratado e insuficiência de descanso, fatores diretamente associados ao aumento de sintomas de ansiedade e esgotamento. Destaca-se que 92,6% dos respondentes consideram essencial a oferta de suporte psicológico organizacional, enquanto grande parte percebe falhas na valorização profissional e na preparação das lideranças para lidar com questões emocionais. Conclui-se que a ansiedade e o burnout constituem riscos ocupacionais relevantes, intensificados por fatores estruturais e organizacionais. A pesquisa reforça a necessidade de políticas institucionais voltadas à prevenção, ao reconhecimento e à promoção da saúde mental como pilares estratégicos para a sustentabilidade das organizações e o bem-estar coletivo.

Palavras-chave: Saúde Mental; Ansiedade; Burnout; Sobrecarga de Trabalho.

ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO DE XAROPE SIMPLES

Emilly Furiozo Silva¹

Leticia Souza Ferreira¹

Beatriz Neves Brunieira²

¹Acadêmicas do Curso de Farmácia do Inesul

²Farmacêutica; Doutora em Ciências da Saúde e Docente do Curso de Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia do Inesul.

RESUMO: Introdução: O xarope simples é uma solução concentrada de sacarose utilizada como veículo farmacotécnico. Seu desenvolvimento envolve a padronização da formulação, determinação da densidade, avaliação da estabilidade e testes de incorporação de princípios ativos, garantindo uma base estável, segura e eficaz para diferentes fármacos. Objetivo: Apresentar todos os aspectos referentes ao desenvolvimento de xarope simples. Material e Métodos: A pesquisa foi realizada entre agosto e setembro de 2025 por meio de revisão bibliográfica integrativa, com levantamento em bases de dados como SciELO e PubMed, além de e-books e literatura especializada da área farmacêutica. Resultados e discussão: O desenvolvimento de um xarope simples envolve a elaboração de uma solução aquosa concentrada de sacarose, destinada a servir como veículo para a incorporação de princípios ativos em formulações farmacêuticas. O estudo da formulação busca definir a proporção ideal de excipientes, garantindo características organolépticas adequadas, viscosidade e aceitabilidade. A determinação da densidade, geralmente em torno de 1,30 g/mL, constitui parâmetro essencial de padronização e controle de qualidade. A avaliação da estabilidade contempla aspectos físico-químicos, organolépticos e microbiológicos, assegurando a manutenção das propriedades durante o armazenamento. Por fim, a incorporação de princípios ativos requer análise de solubilidade, compatibilidade e segurança, permitindo validar a aplicabilidade do xarope simples como veículo farmacotécnico versátil, estável e eficaz. Conclusão: Podemos concluir que o xarope simples, quando devidamente formulado e avaliado quanto à densidade e estabilidade, constitui um veículo eficaz para a incorporação de diferentes fármacos. Sua padronização garante qualidade, segurança e versatilidade, reforçando sua importância na prática farmacotécnica.

Palavras chaves: Xarope; Formulação; Ativos

A Influência da Técnica de Trituração no Preparo de Pós na Indústria Farmacêutica

Augusto de Sousa Martins¹
Jessica Zani dos Santos¹
Everson Carneiro Dos Santos¹
Mauro Henrique Peixoto¹
Victor Gabriel Vieira Marugal¹
Beatriz Neves Bruniera²

¹Acadêmicos do Curso de Farmácia do Inesul

²Farmacêutica; Doutora em Ciências da Saúde e Docente do Curso de Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia do Inesul.

RESUMO: Introdução: A trituração é uma etapa crítica no processo de produção de pós farmacêuticos, impactando diretamente a qualidade, eficácia e segurança dos produtos finais. A técnica de trituração influencia propriedades como tamanho de partícula, distribuição granulométrica, área superficial e comportamento de fluxo, essenciais para a formulação de medicamentos. Objetivo: O objetivo principal foi avaliar como diferentes técnicas de trituração influenciam as características físico-químicas dos pós farmacêuticos, como tamanho de partícula, fluidez e uniformidade de conteúdo. Material e Métodos: A pesquisa foi realizada entre agosto e setembro de 2025 por meio de revisão bibliográfica integrativa, com levantamento em bases de dados como SciELO e PubMed, além de e-books e literatura especializada da área farmacêutica. Resultados: A trituração mecanizada promoveu uma redução significativa no tamanho das partículas. A fluidez aumentou proporcionalmente à redução do tamanho e maior uniformidade foi observada em pós triturados mecanicamente. A trituração combinada apresentou os melhores resultados, sugerindo maior eficiência no preparo de pós uniformes e com características adequadas para formulações. Conclusão: A escolha da técnica de trituração exerce influência direta na qualidade dos pós farmacêuticos. Métodos mecanizados e combinados proporcionam partículas mais finas, melhor fluidez e maior uniformidade, favorecendo a qualidade do produto final. Isso impacta processos como compressão de comprimidos e enchimento de cápsulas, além de influenciar aspectos como dissolução e biodisponibilidade dos fármacos, ressaltando a importância de otimizar técnicas de trituração para garantir produtos farmacêuticos de alta qualidade.

Palavras-chave: Trituração, farmacotécnica, qualidade.

A DEPENDÊNCIA EMOCIONAL E A BUSCA POR AUTONOMIA: UM RELATO DE CASO CLÍNICO

Maria Eduarda Orlando¹

Alana Onitsko Ferreira²

¹Acadêmica do Curso de Psicologia do Inesul

²Psicóloga; Mestre em Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem e Docente do Curso de Psicologia do Inesul.

RESUMO: O presente trabalho relata o acompanhamento psicoterapêutico de uma mulher de 44 anos, casada há 25 anos e mãe de três filhos, que buscou atendimento psicológico com o objetivo de conquistar maior autonomia e romper padrões de dependência emocional. Sua história é marcada por experiências traumáticas, como a morte da irmã, vista como figura materna, e um assalto durante a gestação, eventos que reforçam medos de perda, abandono e insegurança. Observou-se intensa dependência emocional em relação ao marido, irmãs e filhos, dificultando a realização de atividades cotidianas de forma independente. A paciente relatou nunca ter utilizado transporte público sozinha por acreditar não ser capaz sem apoio externo. O desejo de autonomia intensificou-se diante da percepção da idade avançada do esposo, que já apresentava limitações físicas. A dinâmica conjugal revelou-se marcada por ausência de trocas afetivas. Embora provedor, o marido se mantinha emocionalmente distante, evitando diálogos e recusando atividades importantes, o que contribuiu para sentimentos de desvalorização e baixa autoestima. A intervenção foi conduzida a partir da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), utilizando técnicas de reestruturação cognitiva, treino de habilidades práticas e exposição gradual a situações de autonomia. Entre as metas terapêuticas, destacou-se o incentivo ao uso de transporte por aplicativo e o planejamento para obtenção da carteira de habilitação, identificada pela paciente como símbolo de independência. Apesar da oscilação na adesão, Marisa apresentou avanços significativos em pequenos gestos cotidianos, evidenciando que mudanças graduais podem representar passos relevantes no processo de construção de autonomia e fortalecimento da identidade pessoal.

VIVÊNCIAS EMOCIONAIS NA PERDA GESTACIONAL: UM ESTUDO QUANTITATIVO COM MULHERES ENLUTADAS

Fernanda Charis Cassiano¹
Ana Paula Barbosa Ferreira¹
Aline Souza Pigaiani¹
Claudia Nunes da Silva¹
Flaviani Baraldi¹
Lucas Barbosa Namur²

¹Acadêmicos do Curso de Psicologia do Inesul

²Psicólogo. Coordenador e docente do Curso de Psicologia do Inesul.

RESUMO: A perda gestacional é uma experiência marcada por sofrimento profundo e, muitas vezes, silenciado. Trata-se de um luto não reconhecido, pois não encontra o acolhimento social necessário, dificultando a expressão das emoções envolvidas. Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa quantitativa com 14 mulheres, com idades entre 34 e 56 anos, que passaram pela perda gestacional. O instrumento utilizado foi um questionário semiestruturado composto por itens avaliados em escala Likert de 1 a 5 pontos, com o objetivo de identificar a presença e intensidade de sentimentos como raiva, culpa, tristeza, alívio e vergonha, além de captar outras emoções emergentes. A análise revelou que 100% das participantes relataram, tristeza (95,71%), com intensidade máxima na maioria dos casos. Raiva (48,57%) e culpa (54,29%) também foram sentimentos frequentes, seguidos de vergonha (25,71%). Em resposta à questão aberta do instrumento, surgiram ainda emoções como medo, ansiedade, impotência, angústia, desamparo e revolta, todos descritos como sentimentos vividos em alta intensidade. Esses achados evidenciam que a perda gestacional provoca impactos emocionais significativos, predominantemente desagradáveis, indicando a necessidade de maior reconhecimento social do luto gestacional. que os sentimentos predominantes são negativos e intensos, apontando para o impacto psicológico da perda. Os resultados indicam que, diante do alto sofrimento emocional e da intensidade das emoções desagradáveis associadas à perda gestacional, torna-se essencial a oferta de suporte psicológico especializado e a implementação de ações institucionais que assegurem o acolhimento sensível e o reconhecimento legítimo da perda, favorecendo espaços de escuta, validação emocional e acompanhamento adequado às mulheres que vivenciam essa experiência.

Palavras-chave: Luto Gestacional; Perda; Emoções